

MARIA PLANAS BALLVÉ

*Professora Associada Universitat Autònoma de Barcelona
Professora Col.laboradora Universitat Oberta de Catalunya*

Advocada

maria.planasb@gmail.com

**MENORS D'EDAT,
RESPONSABLES PARENTALS
I XARXES SOCIALS**

PUBLICAT A LA
«REVISTA JURÍDICA DE CATALUNYA»
NÚM. 1, 2020

MENORS D'EDAT, RESPONSABLES PARENTALS I XARXES SOCIALS

per

MARIA PLANAS BALLVÉ

Professora Associada Universitat Autònoma de Barcelona

Professora Col.laboradora Universitat Oberta de Catalunya

Advocada

maria.planasb@gmail.com

RJC, núm. 1-2020, pgs. 31-62

RESUMEN: *El fenomen «sharenting» (compartir a les xarxes socials imatges i/o dades personals dels nostres fills menors d'edat) suposa una intromissió il·legítima al dret fonamental i de la personalitat del honor, de la intimitat personal i familiar i de la pròpia imatge de les persones menors d'edat. Cada vegada és més freqüent que els menors tinguin formada, sense el seu consentiment, la seva empremta digital a les xarxes socials.*

Palabras clave: *sharenting, responsables parentals, menors d'edat, dret a la intimitat.*

ABSTRACT: *The sharenting phenomenon (sharing social images and / or personal data of our minor children) or oversharenting (Internet overexposure of minors) implies an illegitimate interference with the fundamental right and personality of honor, of personal and family intimacy and the image of minors. It is becoming more and more fervent that children have formed, without their consent, their fingerprint on social networks.*

Keywords: *sharenting, oversharenting, minors, privacy's rights.*

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓ. II. EL DRET A L'HONOR, INTIMITAT PERSONAL I PRÒPIA IMATGE. 1. Aproximació dels drets de la personalitat. 2. El dret a l'honor, la intimitat i la imatge pròpia. III. L'EXERCICI D'ACTES RELATIUS ALS DRETS DE LA PERSONALITAT PER PART DE MENORS D'EDAT. 1. Qüestions prèvies. 2. Protecció del «nasciturus». 3. Capacitat d'obrar progressiva. 4. L'edat. 5. Reconeixement de l'autonomia. IV. SISTEMES DE PROTECCIÓ. 1. El paper dels responsables parentals. 2. Intervenció del Ministeri Fiscal. V. INTERNET I LES XARXES SOCIALS. 1. Estat de la qüestió. 2. Privacitat i Internet. 3. L'empremta digital. 4. El consentiment a les xarxes socials. 5. Conductes lesives i riscos. 5.1. Suplantació d'identitat i «bullying». 5.2. «Digital kidnapping». 5.3. Reputació digital. VI. L'INTERÈS SUPERIOR DEL MENOR D'EDAT. VII. RECLAMACIÓ DE LA INTROMISSIÓ IL·LEGÍTIMA. 1. Legitimació activa. 2. Legitimació passiva. 3. Accions. VIII. PROPOSTA DE GUIA DE BONES PRÀCTIQUES. IX. CONCLUSIONS I REFLEXIONS FINALS. X. BIBLIOGRAFIA.

I. INTRODUCCIÓ

L'entorn digital actual esdevé un escenari on les persones menors d'edat o majors d'edat amb la capacitat d'obrar limitada són usuaris actius de les xarxes socials.

Actualment estem vivint una Revolució Tecnològica que ha creat un entorn digital on els menors d'edat es poden trobar indefensos en relació als seus drets de la personalitat, concretament el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i de les dades personals¹. En efecte, quan algú busca al buscador *Google* el seu nom és possible que trobi informació i fotografies seves d'anys enrere que no vol que siguin públiques. Sovint aquestes imatges van ser pujades a les xarxes socials pels responsables parentals sense el consentiment del seu titular, en aquell moment menor d'edat o major d'edat amb la capacitat d'obrar limitada. És més que probable que els fills no hi estiguin d'acord o que fins i tot sentin vergonya de la seva imatge a Internet².

L'ús de la nostra intimitat i imatge a les xarxes socials és cada vegada més freqüent. Els usuaris d'aquestes plataformes amb la seva activitat configuren la seva identitat digital. Moltes vegades en aquesta intimitat compartida a les xarxes socials s'inclou la imatge, les dades, la intimitat de menors d'edat³. Sense ser-ne conscients, s'està creant i definint la identitat digital dels menors d'edat sense el seu consentiment. Aquesta pràctica comporta una intromissió il·legítima al seu dret a la intimitat personal i familiar i de la pròpia imatge un tractament no autoritzat de dades de caràcter personal⁴. És per això que és necessari que els ciutadans facin un ús saludable d'Internet.

1. Al Preàmbul de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (BOE n.º 294, 06.12.2018) es declara «*Internet, por otra parte, se ha convertido en una realidad omnipresente tanto en nuestra vida personal como colectiva*». Vid. LAMBEA RUEDA, A., «Entorno digital, robótica y menores de edad», *Revista de Derecho Civil*, Vol. 4, 2018, p. 184 i ss. Sobre la protecció dels drets de la personalitat dels menors d'edat, GIL ANTÓN, A. M., *¿Privacidad del Menor en Internet? «Me gusta» ¡¡¡todas las imágenes de «mis amigos» a mi alcance con su simple «click»!!!*, Thomson Reuters, Pamplona, 2015, p. 45, sosté que «*el derecho a la intimidad, al ser un derecho de la personalidad, puede ser vulnerado con mayor facilidad en la medida que avanzan los medios tecnológicos*».
2. MORENO BOBADILLA, A., «El derecho al olvido digital: una brecha entre Europa y Estados Unidos», *Revista de Comunicación* 18(1), 2019, p. 260: «*cualquier dato pasado aparece presente tan solo tecleando en un buscador el nombre de la persona sobre la que se desea obtener cualquier tipo de información, lo que impide a los ciudadanos puedan tener una segunda oportunidad*». Vid. també GAËLLE, O., KAREN, V., «Sharenting: Parental adoration or public humiliation? A focus group study on adolescents experiences with sharenting against the background of their own impression management», *Children and Youth Services Review*, 2019, p. 4. Són clars el respecte: «*adolescents are oftentimes embarrassed about the content their parents share on social media*».
3. STEINBERG, S. B., «Sharenting: Children's privacy in the age of social media», *66 Emory Law Journal*, 839 (2017), p. 849, i DI BARI, C., «L'infanzia rappresentata dai genitori nei social network: riflessioni pedagogiche sullo sharenting», *Studi sulla Formazione*: 20, 2017-2, p. 265, sostenen que a Estats Units, el 92% dels menors de dos anys tenen presència a les xarxes socials.
4. Vegeu SOLÉ RESINA, J., «Las voluntades digitales: marco normativo actual», *ADC*, T. LXXI, 2018, fasc. 2, p. 419, que posa de manifest que l'ús de la informació digital pot ocasionar «*que se vulneren los derechos fundamentales de las personas, especialmente los derechos a la personalidad, a la intimidad personal y familiar, al honor y a la propia imagen*». En el mateix sentit, LAMBEA RUEDA, A., «Entorno digital...», p. 185, està alerta sobre aquest fenomen i indica «*es importante ser conscientes de las consecuencias de la huella digital, y cómo se va conformando nuestra identidad y biografía digital*», a més, destaca entre els problemes actuals que incideixen en l'àmbit de la protecció dels menors la protecció de la privacitat i de les dades personals. També TINTORÉ GARRIGA, M. P., «Sharenting y responsabilidad parental», Monográfico: menores y redes sociales, *Revista la Ley Derecho de Familia*, n.º 14, 2017, pp. 43 i ss. En el mateix sentit BROSCH, A., «When

Podem definir *sharenting* com la pràctica dels pares d'utilitzar les xarxes socials per a comunicar informació personal, especialment imatges, sobre els seus fills. El concepte que ens dona el diccionari Collins és el següent: «*the habitual use of social media to share news, images, etc. of one's children*». El concepte neix de la unió de les paraules «*sharing*» (compartir) i «*parenting*» (parternitat).

En aquest treball ens centrarem en la persona menor d'edat però s'ha de tenir en compte que aquesta intromissió il·legítima també es produirà en el casos en els quals la persona, tot i ser major d'edat, té la seva capacitat d'obrar limitada.

Quan les famílies comparteixen als seus perfils personals detalls de la vida dels seus fills es crea un conflicte entre dret a la intimitat dels pares i dels fills menors d'edat. Els menors d'edat no tenen control sobre la informació de la seva persona que comparteixen els seus progenitors i/o responsables parentals⁵. Si aquesta activitat no es controla i els menors d'edat segueix patint aquestes intromissions il·legítimes és molt probable que aquest fenomen evolucioni cap al que alguns autors anomenen *oversharenting*⁶.

Així doncs, amb la publicació als perfils d'imatges, vídeos, etc., dels fills menors d'edat s'està fent un determinat exercici del dret a la intimitat dels seus fills. Com se sap, el dret a la intimitat és el dret a mantenir una esfera privada constituïda per aquelles manifestacions de la pròpia vida que no vol que siguin conegudes. Aquest dret es troba reconegut i garantit a l'art. 18 CE i regulat a la LO 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, la intimitat i la pròpia imatge⁷.

Ens trobem doncs amb el següent conflicte: el dret a la llibertat d'expressió dels responsables parentals *vs.* el dret a la intimitat dels menors d'edat⁸.

A la primera part del treball, després d'una breu introducció, es conceptualitzaran el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. En

the Child is Born into the Internet: Sharenting as a Growing Trend among Parents on Facebook», *The New Educational Review*, 43(1), March 2016, p. 226: «*The phenomenon of sharing and disclosure of intimate information about children by their parents through social media is growing rapidly. Therefore, it has become a subject of research by increasing numbers of scholars worldwide*».

5. BLUM-ROSS, A., LIVINGSTONE, S., «"Sharenting", parent blogging, and the boundaries of the digital self», *Popular Communication*, 2017, Vol. 15 n.º. 2, p. 110.
6. VEGEU YISEUL CHOI, G., LEWALLEN, J., «"Say Instagram, Kids!": Examining Sharenting and Children's Digital Representations on Instagram», *Howard Journal of Communications*, 29:2, 2018, p. 145, que són conscients d'aquesta problemàtica i sostenen que *oversharenting* és el terme emprat per conceptualitzar «*the phenomena of sharing too much information about one's children online*». BROSCHE, A., «When the Child is Born...», p. 233: «*In many cases parents excessively share intimate details of their children and then this practice reaches a stage where sharenting is associated with oversharenting, e.g. by posting 100 of baby pictures or even more*».
7. BOE n.º 155,14/05/1982 Vid. l'Interlocutòria AP d'Astúries (Secció 4.ª) 31/2019, de 13 de març (JUR 2019, 150994): «*se configura como un derecho de la personalidad que atribuye a su titular la facultad de disponer de la representación de su aspecto físico que permita su identificación y la representación fotográfica del menor y constituye un dato de carácter personal*».
8. D'acord amb SHMUELI, B., BLECHER-PRIGAT, A., «Privacy for children», *Columbia Human Rights Law Review*, Vol. 42, 2011, p. 759, la majoria d'estudis es centren en la responsabilitat dels prestadors de serveis i no en els responsables parentals: «most of the research on children's privacy focuses on third party threats. Little work has been done on children's privacy at home and in their relationship with their parents, that is, privacy from their parents». PRIEGO FERNÁNDEZ, V., «La protección jurídica del derecho a la intimidad de los menores en la red», JORDÀ CAPITÁN E. i VV.AA. (Coord.), *Los derechos de la personalidad de los menores y las nuevas tecnologías*, El Derecho, Madrid, 2012, p. 48, sosté que «*el tratamiento de la intimidad o la vida privada en internet es adentrarse en un terreno de contradicciones y posiciones enfrentadas*».

segon lloc se segueix amb l'exercici d'actes relatius als drets de la personalitat per parts de menors d'edat, els sistemes de protecció (responsables parentals i Ministeri Fiscal), Internet i xarxes socials. A continuació es tracta la responsabilitat per la intromissió il·legítima del dret a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge: art. 9.2 O i 9.3. de la LO 1/1982 i art. 1902 CC. I, en darrer lloc, s'exposa una sèrie de recomanacions que poden servir de pauta a l'hora de dissenyar una guia de bones pràctiques pels pares i les conclusions i reflexions finals.

II. EL DRET A L'HONOR, INTIMITAT PERSONAL I PRÒPIA IMATGE

En primer lloc es durà a terme una aproximació dels drets de la personalitat (2.1.), per seguir amb la conceptualització del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge (2.2.).

1. APROXIMACIÓ DELS DRETS DE LA PERSONALITAT

Són drets de la personalitat el conjunt de drets inherents i essencials a la persona sobre les seves qualitats morals i físiques [art. 211-5 a), 222-47.2 a) i 236-18.2.a) CCCat]. Tal i com sosté EGEA FERNÁNDEZ són «*el conjunt de drets amb els que es tracta de protegir la integritat i la inviolabilitat de la persona*»⁹. Constitueixen la manifestació indetachable de la personalitat de l'individu. En tant que la persona és la base del dret civil i atesa la seva naturalesa, aquest dret només el pot exercir el seu titular amb el qual, en conseqüència, no formen part de l'àmbit de la representació legal.

El drets de la personalitat, poden ser, alhora, drets fonamentals reconeguts a la Constitució (art. 14 a 29 CE) cosa que implica que se'ls apliqui una regulació específica més garantista: gaudeixen de reserva de llei per a la regulació del seu contingut essencial en la LO (art. 53.1 CE), és possible instar el procediment preferent i sumari davant els jutges i tribunals ordinaris i poden ser objecte de recurs de empara davant el Tribunal Constitucional.

Els caràcter dels drets de la personalitat són els següents¹⁰:

- Es tracta de drets innats, inherents a la persona, s'adquireixen junt amb la personalitat al néixer, i mentre existeix la persona no pot ésser privada d'ells. Tot i això, és qüestionable la possibilitat que es reconeixin abans del naixement, això és, al *nasciturus*.
- Són drets absoluts oposables *erga omnes*, en el sentit que tothom ha de respectar-los. Els drets absoluts permeten exigir al seu titular el reconeixement de la seva existència i el deure de respecte a tota la comunitat.
- De contingut extrapatrimonial, amb la qual cosa la seva vulneració podrà comportar que s'imposi al infractor el deure de pagar una indemnització.
- Són personalíssims, intransmissibles, indisponibles, irrenunciables, imprescriptibles, inextinguibles i inembargables¹¹.

9. EGEA FERNÁNDEZ, J., «Article 211-5: Minoria d'edat», EGEA FERNÁNDEZ, J., FERRER RIBA, J. (Dir.), *Comentari al llibre segon del Codi Civil de Catalunya: La persona física i les institucions de protecció de la persona*, Atelier Llibres Jurídics, Barcelona, 2017, p. 86.

10. Vid. YSAS SOLANES, M., «Derechos en la esfera moral», GETE-ALONSO CALERA, M. C. (Dir.), SOLE RESINA, J. (Coord.), *Tratado de Derecho de la Persona Física*, T. 2, Civitas, Pamplona 2013, p. 836 i ss.; GARCÍA RUBIO, M. P., «Los derechos de la personalidad», GETE-ALONSO CALERA, M. C. (Dir.), SOLE RESINA, J. (Coord.), *Tratado de Derecho de la Persona Física*, T. 2, Civitas, Pamplona 2013, p. 614 i ss.

11. La LO 1/1982, de 5 de maig de protecció civil del dret a l'honor, la intimitat i la imatge pròpia, ho preveu expressament per aquests dret al seu art. 1.3: «*El derecho al honor, a la intimidad*

Del seu caràcter personalíssim deriva el fet que aquets només poden ser exercits pel seu titular i que, com veurem amb més detall en els següents apartats, els seus representants legals hauran de dur a terme un paper d'assistència, sempre i quan el nivell de maduresa dels mateixos ho requereixi.

Les persones menors d'edat es troben precisament en un moment en el que la seva personalitat està en ple procés de desenvolupament i, per tant, es consideren especialment vulnerables. Les intromissions dels seus drets que puguin patir poden ser molt més greus que les que puguin patir les persones majors d'edat o amb plena capacitat d'obrar. És per això que aquestes persones es troben hiperprotegides i que l'ordenament jurídic ha de ser especialment garantista perquè sigui efectiva aquesta protecció. La jurisprudència així ho ha configurat i podem citar aquí la STS 409/2014, de 14 de juliol que ens diu el següent: «*si bien todas las personas tiene derecho a ser respetados en el ámbito de su honor, intimidad y propia imagen, los menores lo tienen de manera especial y cualificada, precisamente por la nota de desvalimiento que les define por tratarse de personas en formación más vulnerables por tanto a los ataques a sus derechos*»¹².

2. EL DRET A L'HONOR, LA INTIMITAT I LA IMATGE PRÒPIA

El dret a l'honor, la intimitat i la imatge pròpia són drets de la personalitat que es troben reconeguts com a drets fonamentals a l'art. 18.1 CE («*Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen*») i regulats a la LO 1/1982, de 5 de maig de protecció civil del dret a l'honor, la intimitat i la imatge pròpia i la LO 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica al menor, modificada per la LO 8/2015, de 22 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i adolescència¹³.

A més aquests drets estan vinculats a l'art. 10 CE sobre la dignitat de la persona i el lliure desenvolupament de la personalitat («*La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social*») i l'art. 39.1 CE, sobre la protecció de la família («*Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia*»).

L'honor es pot conceptualitzar com l'estimació de la persona en i per la societat. El que es protegeix amb el mateix és la reputació personal que els altres tenen de la persona. També n'hi forma part el prestigi professional. S'ha establert a la jurisprudència del TC amb la STC 208/2013 «*la conexión entre derecho al honor y la dignidad humana, pues la dignidad es la cualidad intrínseca al ser humano y fundamento y núcleo irreductible del derecho al honor; y, cuya negación o desconocimiento sitúa por sí mismo fuera de la protección constitucional el ejercicio de otros derechos o libertades, como la libertad de expresión. También ha declarado*

personal y familiar y a la propia imagen es irrenunciable, inalienable e imprescriptible. La renuncia a la protección prevista en esta ley será nula, sin perjuicio de los supuestos de autorización o consentimiento a que se refiere el artículo segundo de esta ley».

12. STS 409/2014, de 4 de juliol (RJ 2014, 4529). SHMUELI, B., BLECHER-PRIGAT, A., «Privacy for children...», p. 772: «*children, even young ones, have a need for interaction management, choosing when and how to interact with others, as well as information management, choosing when to disclose information to others*». Vegeu també DE LAMA AYMA, A., *Los derechos de la personalidad de los menores de edad*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, p. 120 i ss; GAËLLE, O., KAREN, V., «Sharenting: Parental adoration...», p. 4.
13. BOE n.º 175, de 23 de juliol de 2015.

que, a menudo, «el propósito burlesco, animus iocandi, se utiliza precisamente como instrumento de escarnio» y ello puede resultar vulnerador del citado derecho al honor. Desde esta perspectiva, puede afirmarse que el derecho al honor es una emanación de la dignidad, entendido como el derecho a ser respetado por los demás»¹⁴.

La intimitat personal i familiar es pot definir com el dret a mantenir una esfera privada formada per les manifestacions de la pròpia vida que el titular no vol que siguin conegudes¹⁵. És aquell espai interior on només hi té accés la pròpia persona i les persones que aquella autoritza. Haurà de ser el titular del dret el que configura aquest espai i determina què forma part de la vida pública i de la vida privada (art. 2.1 LO 1/1982: «La protección civil del honor, de la intimidad y de la propia imagen quedará delimitada por las leyes y por los usos sociales atendiendo al ámbito que, por sus propios actos, mantenga cada persona reservado para sí misma o su familia»¹⁶).

En darrer lloc, el dret a la imatge pròpia, que suposa una manifestació del dret a la intimitat, constitueix el dret a determinar la informació gràfica formada a partir dels trets físics personals que poden tenir difusió i el dret a tenir l'opció d'impedir la publicació o reproducció de la imatge o dels caràcters essencials per qualsevol mitjà, amb independència de la finalitat perseguida¹⁷.

Existeix un fonament constitucional, concretament a través de la figura del dret fonamental, per a la obligació de protecció i assistència del menor d'edat en l'àmbit de les tecnologies en tant que se li han de protegir aquests drets personalíssims.

Aquest fonament també el podem trobar a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya¹⁸. Per una banda, a l'art. 15.2 EAC s'estableix que totes les persones «tenen dret al lliure desenvolupament de llur personalitat i capacitat personal». Per l'altra, a l'art. 17 EAC, sobre el dret dels menors, es preceptua que «e ls menors tenen dret a rebre l'atenció integral necessària per al desenvolupament de llur personalitat i llur benestar en el context familiar i social».

14. STC 208/2013, de 16 de desembre (RTC 2013, 208). D'acord amb GIL ANTÓN, A. M., *¿Privacidad del Menor...*, p. 43, «el honor está vinculado con el propio pensamiento que una persona tiene sobre sí misma».

15. A la STC 134/1999, de 15 de juliol (RTC 1999, 134), el Tribunal va afirmar que el que es garanteix a l'art. 18.1 CE «es un derecho al secreto, a ser desconocido, a que los demás no sepan qué somos o lo que hacemos, vendando que terceros, sean particulares o poderes públicos, decidan cuáles sean los límites de nuestra vida privada». En el mateix sentit, a la SSTS 409/2014, de 4 de juliol (RJ 2014, 4529) es considera: «tiene por objeto garantizar al individuo un ámbito reservado de su vida, vinculado con el respeto de su dignidad como persona (art 10.1 CE), frente a la acción y el conocimiento de los demás, sean estos poderes públicos o simples particulares, de suerte que atribuya a su titular el poder de resguardar ese ámbito reservado, no solo personal sino también familiar». Vegeu també les STC 187/1999, de 25 d'octubre (RTC 1999,187), STC 115/2000, de 5 de maig (RTC 2000, 115)(RTC 2000,115), STC 83/2002, de 22 d'abril (RTC 2002, 83), STC 196/2004, de 15 de novembre (RTC 2004, 196)(RTC 2004,196); Interlocutòria AP d'Astúries (Secció 4.ª) 31/2019, de 13 de març (JUR 2019, 150994).

16. Vid. GETE-ALONSO CALERA, M. C., «Manifestacions de l'autonomia del menor en la normativa catalana», SOLE RESINA J., ALMADA MOZETIC, V., (Coord.), *Derechos fundamentales de los menores (desarrollo de la personalidad en la infancia y la adolescencia)*, Dykinson, Madrid, 2018, pp. 276: «la privacidad en las comunicaciones on line, se halla, por ejemplo en aquellos en los que se establece la exclusividad entre dos personas (el correo electrónico o mensajería privada entre usuarios de redes sociales)».

17. Vegeu STS 185/2006 de 7 de març (RJ 2006, 1579) on s'estableix que es comen una intromissió il·legítima d'aquest dret per mitjà d'una caricatura. Segons GIL ANTÓN, A.M., *¿Privacidad del Menor...*, p. 69, «el derecho a la propia imagen se encuentra delimitado por la voluntad de su titular, que es a quien corresponde decidir si se permite o no la captación y difusión de la imagen».

18. DOGC 4680, de 20 de juliol de 2006, En endavant, EAC.

Aquests drets de la personalitat tenen un doble contingut: el negatiu i el positiu. D'una banda, l'aspecte negatiu implica que no es tracta d'un caràcter absolut perquè dependrà del comportament que tingui la persona envers la seva esfera privada. Per l'altra, l'aspecte positiu implica el control del mateix pel seu titular, és a dir, el propi titular és el que decideix el que pertany a la seva esfera privada i la dota de protecció. És més, l'exercici d'aquest dret suposa una manifestació del lliure desenvolupament de la seva personalitat.

III. L'EXERCICI D'ACTES RELATIUS ALS DRETS DE LA PERSONALITAT PER PART DE MENORS D'EDAT

En primer lloc es tractaran una sèrie de qüestions prèvies (3.1.), per seguir amb la protecció del *nasciturus* (3.2.), la capacitat d'obrar progressiva (3.3.), l'edat (3.4.) i el reconeixement de l'autonomia (3.5.).

1. QÜESTIONS PRÈVIES

Els titulars dels drets de la personalitat són les persones físiques, siguin o no menors d'edat. Això és així d'acord amb les següents premisses. En primer lloc, la capacitat jurídica, entesa com la possibilitat de ser titular de drets o deures, de la persona física s'adquireix amb el seu naixement. També perquè, tal i com s'ha esmentat, un dels caràcters dels drets de la personalitat és que es tracta de drets innats, inherents a la persona.

A més, s'ha reconegut així expressament per l'ordenament jurídic a la LO 1/1996, a la Carta Europea de Drets dels Nens o a la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència¹⁹, que abasta la legislació catalana sobre la infància i l'adolescència. El règim jurídic anterior estava ubicat en diverses lleis²⁰ que van ser derogades per la LDOIA.

El marc jurídic de la LDOIA es troba als art. 166.3 i 166.4 de l'EAC on s'atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de protecció de menors i de promoció de les famílies i de la infància. S'ha de tenir en compte que, per un banda, l'art. 17 de l'EAC reconeix el dret dels individus menors d'edat a rebre l'atenció necessària per al desenvolupament de la seva personalitat i del seu benestar en el context familiar i social; i, per l'altre, l'art. 40.3 de l'EAC disposa que «els poders públics han de garantir la protecció dels infants, especialment contra tota forma d'explotació, d'abandonament, de maltractament o crueltat i de la pobresa i els seus efectes. En totes les actuacions portades a terme pels poders públics o per institucions privades l'interès superior de l'infant ha d'ésser prioritari».

El nostre ordenament jurídic, a la norma establerta a l'art. 211-5.a) CCCat²¹, s'estableix que el menor d'edat pot fer per sí mateix, segons la seva edat i capa-

19. DOGC núm. 5641, 2/6/2010. En endavant, LDOIA. Vegeu GARRIGA GORINA, M., «Nota a la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència», *InDret*, 3/2010.

20. Llei 37/1991, de 30 de desembre, sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de adopció, Llei 8/1995, de 27 de juliol, d'atenció i protecció de la infància i l'adolescència i de modificació de la Llei 37/1991 i la Llei 8/2002, de 27 de maig, de modificació de la Llei 37/1991, de 30 de desembre, i de regulació de l'atenció especial als adolescents amb conductes d'alt risc social.

21. Per la seva banda, és a l'art. 162.2. 1er CC on es preveu que s'exceptua de la representació legal «los actos relativos a los derechos de la personalidad que el hijo, de acuerdo con su madurez, pueda ejercitar por sí mismo». Aquest precepte va ser objecte de reforma a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència, BOE, 29/07/2015, on s'hi va

ciutat natural, els actes relatius als drets de la personalitat²². Aquest criteri es pot trobar idènticament reproduït a l'art. 222-47.2.a) CCCat, per a la tutela²³, i a l'art. 236-18.2.a) CCCat per a la potestat parental²⁴.

La LDOIA, al seu art. 17.1, també reconeix la capacitat del menor al incorporar-lo com a un principi general que integra el seu estatut jurídic, quan estableix que, a excepció que la llei limiti l'exercici, els menors i els adolescents poden defensar i exercir ells mateixos els seus drets.

Així, a l'art. 3 LO 1/1982, s'estableix que el consentiment «*deberá prestarse por ellos mismos si sus condiciones de madurez lo permiten, de acuerdo con la legislación civil*» i que quan això no sigui possible, s'haurà «*de otorgarse mediante escrito por su representante legal, quien estará obligado a poner en conocimiento previo del Ministerio Fiscal el consentimiento proyectado. Si en el plazo de ocho días el Ministerio Fiscal se opusiere, resolverá el Juez*».

D'aquestes normes es desprèn que el menor d'edat, sempre que sigui possible, haurà de prestar el seu consentiment per ell mateix, concretament al nostre cas sobre l'activitat virtual a Internet, si les seves condicions de maduresa ho permeten. A més, aquest consentiment haurà de ser exprés (art. 2.2. LO 1/1982: «*No se apreciará la existencia de intromisión ilegítima (...) cuando el titular del derecho hubiere otorgado al efecto su consentimiento expreso*»). Ara bé, a la pràctica, es constata que els responsables parentals duen a terme l'exercici del dret a la intimitat i pròpia imatge dels menors edats sense el seu consentiment, comenten una intromissió il·legítima del seus drets de la personalitat²⁵.

L'exercici d'aquests drets es tracta d'un dels actes en el que es permet intervenir al menor ja que el seu exercici contribueix al lliure desenvolupament de la seva personalitat²⁶.

afegir que es possibilitava la intervenció dels responsables parentals en virtut dels seus deures de cura i assistència també als casos on el menor tingues maduresa suficient. AMMERMAN YEBRA, J., «El régimen de prestación del consentimiento para la intromisión en los derechos de la personalidad de los menores. Especial referencia al fenómeno del sharenting», *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, núm. 8 bis (extraordinario), jul. 2018, p. 262, no hi està d'acord: «*nos parece una limitación innecesaria que no solo contraviene el espíritu de la propia LO 1/1996, que pretende dotar de mayor autonomía al menor, sino también del propio art. 3 LO 1/1982, que nada dice sobre la posibilidad de los responsables parentales, limitándola a los casos en que el menor carezca de capacidad natural*».

22. Vid. PARRA LUCÁN, M.A., ARENAS GARCÍA, R., «Minoría de edad», GETE-ALONSO CALERA, M. C. (Dir.), SOLE RESINA, J. (coord.), *Tratado de Derecho de la Persona Física*, T. 1, Civitas, Pamplona 2013, p. 597.
23. Aquest precepte ens diu que s'exceptua la representació legal del tutor en «els actes relatius als drets de la personalitat».
24. S'exclou de la representació legal de l'exercici de la potestat «els actes relatius als drets de la personalitat». GETE-ALONSO CALERA, M. C., «Los menores de edad en los entornos digitales...», p. 282.
25. YSAS SOLANES, M., «Derechos...», p. 837, sosté que al expressar el consentiment a la intromissió «*no implica la absoluta abdicación de los derechos, sino tan solo el parcial desprendimiento de alguna de las facultades que los integran*». Interlocutòria AP d'Astúries (Secció 4.^a) 31/2019, de 13 de març (JUR 2019, 150994): «*El consentimiento de los menores deberá prestarse por ellos mismos si sus condiciones de madurez lo permiten de acuerdo con la legislación civil, siendo en otro caso su representante legal quien habrá de otorgarlo comunicándolo previamente al Ministerio Fiscal*».
26. Entre els actes que afecten a la situació jurídica personal, a més dels actes relatius als drets de la personalitat, també es permet intervenir al menor d'edat en l'emancipació i habilitació d'edat a partir dels 16 anys (art. 211-9 CCCat); veïnatge civil i nacionalitat (arts. 14.3, 15.1, 20 i 21 CC); consentiments per l'internament i per modificar-lo (art. 212-4 CCCat), consentiments en l'àmbit de les intervencions clíniques i tractaments mèdics (Llei 21/2000, de 29 de novembre, sobre els drets d'informació concernent a la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica i arts. 212-1 a 212-3 CCCat); consentiments sobre la donació de cèl·lules, teixits o òrgans (Llei

Per una banda, a l'art. 4.3. LO 1/1996, de 15 de gener, Protecció Jurídica del Menor, de modificació parcial del Codi Civil i la Llei d'Enjudiciament Civil²⁷, es defineix intromissió legítima en els següents termes: «*Se considera intromisión ilegítima en el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen del menor, cualquier utilización de su imagen o su nombre en los medios de comunicación que pueda implicar menoscabo de su honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses incluso si consta el consentimiento del menor o de sus representantes legales*».

Per l'altra, a l'art. 7 LO 1/1982 s'enumeren els següents supòsits que tindran la consideració d'intromissions il·legítimes:

- «1. *El emplazamiento en cualquier lugar de aparatos de escucha, de filmación, de dispositivos ópticos o de cualquier otro medio apto para grabar o reproducir la vida íntima de las personas.*
2. *La utilización de aparatos de escucha, dispositivos ópticos, o de cualquier otro medio para el conocimiento de la vida íntima de las personas o de manifestaciones o cartas privadas no destinadas a quien haga uso de tales medios, así como su grabación, registro o reproducción.*
3. *La divulgación de hechos relativos a la vida privada de una persona o familia que afecten a su reputación y buen nombre, así como la revelación o publicación del contenido de cartas, memorias u otros escritos personales de carácter íntimo.*
4. *La revelación de datos privados de una persona o familia conocidos a través de la actividad profesional u oficial de quien los revela.*
5. *La captación, reproducción o publicación por fotografía, filme, o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, salvo los casos previstos en el artículo octavo, dos.*
6. *La utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga.*
7. *La imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación.*
8. *La utilización del delito por el condenado en sentencia penal firme para conseguir notoriedad pública u obtener provecho económico, o la divulgación de datos falsos sobre los hechos delictivos, cuando ello suponga el menoscabo de la dignidad de las víctimas».*

Tal i com s'ha avançat, perquè una intromissió d'aquests drets de la personalitat sigui considerada legítima es necessita el consentiment exprés del seu titular, aquí el menor d'edat. Tal i com sostenia DíEZ-PICAZO, les intromissions legítimes de l'art. 7 LO 1/1982 no són *numerus clausus*, amb la qual cosa hem d'entendre que els menors es troben *hiperprotegits* i és per això que, si escau, el Ministeri Fiscal i Entitats Públiques de Protecció de Menors hauran d'actuar (art. 4.4 LO 1/1996). Aquesta hiperprotecció serà major com menys anys tingui el menor d'edat²⁸.

42/1988, de 28 de desembre, sobre donació y utilización de embriones y fetos humanos o de sus células, tejidos u órganos (BOE. n.º 314, de 31 de diciembre); exercici del dret d'associació i d'associacions juvenils (arts. 2.1 LODA i 7.2 LOPJM).

27. En endavant LO 1/1996. BOE n.º 15, de 17 de gener de 1996.

28. Vid. PRIEGO FERNÁNDEZ, V., «La protección jurídica...», p. 40. També GIL ANTÓN, A. M., *¿Privacidad del Menor...*, p. 86: «*se limita a ejemplificar algunos de ellos, por lo que no estamos ante un numerus*

Més recentment, i en la mateixa línia, s'ha establert al Reglament 679/2016, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques en el tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes, en endavant, RGPD²⁹, i a la LO 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals³⁰ que aquesta hiperprotecció es deu a la seva menor consciència dels riscos, conseqüències, garanties i drets³¹.

Així, a l'art. 6 LOPD 3/2018, sobre el tractament basat en el consentiment de l'afectat, s'estableix que «*se entiende por consentimiento del afectado toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen*». I a la primera lletra del seu art. 73 LOPD 3/2018, relatiu a les infraccions considerades greus, es preceptua que «*a) El tratamiento de datos personales de un menor de edad sin recabar su consentimiento, cuando tenga capacidad para ello, o el del titular de su patria potestad o tutela, conforme al artículo 8 del Reglamento (UE) 2016/679*».

En efecte, el consentiment, que ha de ser exprés, lliure, inequívoc, específic i informat, és l'element legitimador de la intromissió a la seva intimitat i d'aquí la seva importància³².

2. PROTECCIÓ DEL «NASCITURUS»

Quan es conceptualitzava als drets de la personalitat en els anteriors epígrafs s'establia que un dels seus caràcters és que es tracta de drets absoluts i per tant,

-
- clausus». Per a DE LAMA AYMA, A., «La protecció de la imatge del menor en els Mitjans de comunicació: últimes novetats arran de la Instrucció 2/2006, de 15 de març, sobre el Fiscal i la protecció del dret a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge dels menors», *Revista Catalana de Dret Privat*, Vol. 7 (2007), p. 49, l'exposició dels menors d'edat té un doble perill «no solament es vulneren els drets del menor, sinó que a més perjudica una persona indefensa en la mesura que encara està desenvolupant la seva personalitat». En el mateix sentit, SZIRON, M., HILDT, E., «Digital Media, the Right to an Open Future, and Children 0-5», *Frontiers in Psychology*, 2018, Vol. 9, p. 2, afirmen «*the younger the child, the higher the degree of protection required*». També vegeu GIL ANTÓN, A. M., *¿Privacidad del Menor...*, p. 100: «sector de la població que requereix una major protecció».
29. DOUE L-119/1, 04.05.2016. En endavant, Reglament general de protecció de dades.
30. BOE n.º 294, 06.12.2018.
31. Vid. exposició de motius del Reglament n.º 38 on s'estableix «*Los niños merecen una protección específica de sus datos personales, ya que pueden ser menos conscientes de los riesgos, consecuencias, garantías y derechos concernientes al tratamiento de datos personales. Dicha protección específica debe aplicarse en particular, a la utilización de datos personales de niños con fines de mercadotecnia o elaboración de perfiles de personalidad o de usuario, y a la obtención de datos personales relativos a niños cuando se utilicen servicios ofrecidos directamente a un niño. El consentimiento del titular de la patria potestad o tutela no debe ser necesario en el contexto de los servicios preventivos o de asesoramiento ofrecidos directamente a los niños*». En el mateix sentit, al Preàmbul de la Llei Orgànica de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals es disposa que ocupa un lloc rellevant «*el reconocimiento del derecho a la desconexión digital en el marco del derecho a la intimidad en el uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral y la protección de los menores en Internet*».
32. Sobre això, GETE-ALONSO CALERA, M. C., «Manifestacions de l'autonomia...», p. 275, afirma que «*la falta de consentimiento sólo puede suplirse, para hacer legítima a la intromisión, por la autorización judicial que, tampoco, siempre podrá decidir en todo*». El legislador Balear, a la recent Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l'atenció i els drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears, ha establert al seu art. 19.3 «*Se considera intromisión ilegítima en el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen de personas menores de edad cualquier utilización de su imagen, su nombre o el relato detallado de su historia en los medios de comunicación que pueda implicar menoscabo de su honor o reputación o que sea contraria a sus intereses, incluso si consta el consentimiento del niño, niña o adolescente o de su representante legal*». Preval en l'interès superior del menor respecte al consentiment.

oposables *erga omnes*. El caràcter d'absolut del dret deriva del fet que existeix un titular, això és una persona i que com a tal tingui capacitat jurídica (possibilitat de ser titular de drets i obligacions). Podríem pensar que si no es disposa de capacitat jurídica, com que no s'és titular del dret de la personalitat, no pot ser objecte de protecció.

Ara bé, moltes vegades el fenomen *sharenting* comença abans del naixement del fill quan els pares comparteixen a les xarxes socials dades i/o imatges de l'embrió. Cada vegada són més populars les ecografies 3D ó 4D i més freqüent que s'exhibeixin als perfils dels futurs pares.

Així, a tenor del que estableix l'art. 29 CC i del 211-1.2 CCCat, el concebut té la consideració de persona, és a dir se'l té per nascut als efectes que li siguin favorables sempre que, amb posterioritat, neixi amb els requisits que estableix l'art. 30 CC (néixer amb vida i que s'hagi produït el despreniment del si matern). El legislador català ens diu «*sempre que arribi a néixer*». Per tant, el concebut és considerat «fill» respecte dels seus progenitors. Quan el legislador ens fa referència a «*efectes que li siguin favorables*» hem d'entendre que la protecció d'aquest ha de ser àmplia i que compren tots els aspectes de la persona del concebut, en especial els béns de la personalitat³³.

D'acord amb la Recomanació (97) 5 del Consell d'Europa, l'ésser humà en gestació és titular de les seves dades personals i, si les dades identifiquen l'embrió (per exemple, les ecografies), només aquest podria ser considerat com el subjecte portador i afectat si arriba a néixer³⁴.

A més, segons l'art. 6.1.2.^a LEC, s'atorga capacitat per ser part en procés «*al concebido no nacido, para todos los efectos que le sean favorables*», per als quals compareixeran «*las personas que legítimamente les representarían si ya hubieran nacido*». Per això, podem entendre que el *nasciturus*, com les persones menors d'edat, podria interposar, per protegir-se de la intromissió il·legítima al seu dret de la personalitat, l'acció de cessament, l'acció d'indemnització per danys i perjudicis [art. 9.2.a) i b) LO 1/1982], així com la general de responsabilitat extracontractual per culpa de l'art. 1902 CC.

Podria afirmar-se que com que encara no té personalitat jurídica, doncs aquesta s'adquireix amb el naixement, no té ni capacitat jurídica ni capacitat d'obrar amb la qual cosa no pot ser titular de drets ni relacions jurídiques, entre ells els de la personalitat. No obstant, si tenim en compte allò que es disposa a l'Exposició de motius de la LO 1/1982 «*aunque la muerte del sujeto de derecho extingue los derechos de la personalidad, la memoria de aquél constituye prolongación de esta última que debe ser también tutelada por el derecho*». En el mateix sentit l'art. 3. de la LO 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals sobre Dades de les persones mortes ens diu que «*Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho así como sus herederos podrán dirigirse al responsable o encargado del tratamiento al objeto de solicitar el acceso a los datos personales de aquella y, en su caso, su rectificación o supresión*»; i concretament pels casos de menors d'edat que hagin mort les facultats «*podrán ejercerse también por sus representantes legales o, en el marco de sus competencias,*

33. Vid. CORRIPIO GIL DELGADO, M. R. «El ser humano en gestación. Hacia un estatuto civil del "hijo no nacido"», *Revista Derecho Civil*, vol. V, n.º. 4 (octubre-diciembre, 2018), Estudios, p. 161.

34. Recomendación n.º R (97) 5, de 13 de febrero de 1997, del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros sobre Protección de Datos Médicos.

por el Ministerio Fiscal, que podrá actuar de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica interesada».

Per això podem defensar que, com amb la mort de la persona que és quan s'extingeix la personalitat jurídica, abans del naixement el *nasciturus* també hauria de ser objecte de protecció, sempre que posteriorment arribi a nèixer.

Ara bé, si partim del fet que s'està produint *sharenting* o *oversharenting* i que són les persones que tenen la titularitat parental o de tutela, segons el cas, les que estan cometent la intromissió il·legítima i que alhora són les que haurien de representar el *nasciturus* en el procés judicial constatem la necessitat de la intervenció del Ministeri Fiscal per fer efectiva la protecció dels seus drets de la personalitat. Són els pares els que estan cometent aquesta intromissió il·legítima o tractament de dades personal no autoritzat.

3. CAPACITAT D'OBRRAR PROGRESSIVA

Com se sap, les persones físiques tenen personalitat jurídica des del naixement (art. 30 CC) i en conseqüència, capacitat jurídica i capacitat d'obrar. És erroni afirmar que el menor d'edat no té capacitat d'obrar, perquè sí que la té: no plena sinó que és limitada. La capacitat natural, entesa com aquella capacitat natural, els autoritza a actuar autònomament dels seus pares o tutors en l'àmbit concret dels seus actes³⁵.

Quan diem que dependrà de la maduresa, que equival a dir que dependrà de la capacitat natural, ens referim a la capacitat cognitiva, intel·lectual i volitiva de la persona en general i del menor d'edat. La problemàtica es troba en la dificultat de determinar a la pràctica quan el menor compleix amb les condicions de maduresa necessàries per l'exercici dels seus drets de la personalitat per si mateix, essent necessària una valoració *ad hoc* del seu nivell de maduresa.

Així, l'art. 2 LO 1/1982 ens diu que quan les persones menors d'edat no puguin actuar per si mateixes perquè no tenen la capacitat natural o, dit en altres termes, maduresa suficient, ho faran els seus representants legals: els pares o, en el seu cas, els tutors legals. Ara bé aquests hauran de tenir en compte les opinions i/o desitjos dels menors d'edat. En altres paraules, els menors hauran de ser escoltats i informats d'acord amb la seva capacitat natural i, en tot cas, a partir dels 12 anys (art. 211-6.2 CCCat, art. 221.4 CCCat i 7 LDOIA)³⁶.

4. L'EDAT

L'ordenament jurídic no ens dona un concepte sobre qui és el menor d'edat sinó que estableix un sistema en què arribada una edat determinada (18 anys) es presumeix que la persona física té la plena capacitat d'obrar (art. 351 CC: «*La mayor edad empieza a los dieciocho años cumplidos*»). Diem que es presumeix perquè la persona major d'edat pot tenir limitada la seva capacitat d'obrar a través d'un procés judicial d'incapacitació. Són menors d'edat els que no són majors de 18 anys (art. 12 CE). L'edat és per tant una decisió de política legislativa. Podria

35. VAQUER ALOY, A., «Els drets de la personalitat», VAQUER ALOY, A., (Coord.), *Dret Civil. Part general i dret de la persona*, Atelier, Barcelona, 2013, p. 247: «el consentiment evita que la intromissió en aquests drets es pugui considerar il·legítima». També Vid. GETE-ALONSO CALERA, M. C., «Los menores de edad en los entornos digitales...», p. 272: «*La autonomía del menor supone que en estos actos sí se excluye la actuación de los padres y tutores*».

36. Vid. EGEA FERNÁNDEZ, J., «Article 211-5: Minoria...», p. 85.

establir-se, per exemple, que és als 17 o als 19 anys quan es considera la persona major d'edat i que és aleshores quan es presumeix que té la plena capacitat d'obrar.

D'una banda, l'ordenament jurídic civil fixa unes edats concretes en què se podran dur a terme determinats actes: així, per exemple, als catorze anys es podrà atorgar testament notarial obert i tancat (art. 421-4 CCCat), a partir dels 12 anys es podrà consentir la pròpia adopció (art. 235-40 CCCat) o a partir dels 16 anys es podrà sol·licitar la pròpia emancipació (art. 211-7 CCCat)³⁷.

Per l'altra, les normes internacionals estableixen la següent classificació: el nen (persona menor de 12 anys d'edat) i l'adolescent (persona física entre 12 i 18 anys d'edat)³⁸.

Ara bé, en alguns casos, com en l'exercici dels drets de la personalitat, no només es té en compte l'edat, sinó que també la maduresa de la persona física, això és la capacitat natural. Hem vist que tot i que la persona menor d'edat té limitada la capacitat d'obrar i per això es troba sotmesa als sistemes de guarda (pàtria potestat, tutela o curatela, segons el cas) el no vol dir que no tingui autonomia per a exercitar per si mateixa, sense complement de capacitat, determinats actes jurídics.

En definitiva, es considera que el criteri de l'edat de la persona no ha de ser l'únic element per determinar la seva capacitat d'obrar, ans el contrari. Hauria de ser la maduresa i més en el cas que ens ocupa on suposa una manifestació del lliure desenvolupament de la seva personalitat. Ara bé, serà difícil valorar si es té o no aquell nivell de maduresa suficient que li permeti ser coneixedor, que compregui la transcendència dels seus actes³⁹.

5. RECONeixEMENT DE L'AUTONOMIA

Quan diem que les persones menors d'edat adopten un paper actiu ens estem referint al reconeixement de la seva autonomia. És a dir, participen en els assumptes que els afecten. La protecció del menor d'edat no només inclou la seva representació sinó que també passa per donar-li aquest paper actiu.

La paraula autonomia, en seu de menors d'edat, significa que aquests individus tenen llibertat per regir o governar els seus propis actes. Ell és qui pren la decisió sobre la realització de l'acte jurídic⁴⁰. Aquí ens referim a l'exercici del seu dret fonamental de la pròpia imatge o identitat personal, com a manifestació de la seva personalitat. El menor d'edat ha de poder decidir si crea o no la seva empremta digital per mitjà de les xarxes socials. I si escau, també haurà de triar com la crea, quin n'és el contingut. A més ha de tenir dret a vetar que determinada informació sobre la seva persona sigui pública. En altres paraules, ha de ser ell mateix el que construeix la seva identitat digital⁴¹.

37. Vid. PARRA LUCÁN, M. A., ARENAS GARCÍA, R., «Minoría...», p. 580.

38. Vegeu GETE-ALONSO CALERA, M. C., «Manifestacions de l'autonomia...», p. 272 i ss. D'acord amb GAËLLE, O., KAREN, V., «Sharenting: Parental adoration...», p. 4, «Adolescence is a crucial period for experimenting with one's self-presentation. Adolescents can develop their online identity by disclosing personal information on SNS».

39. Sobre l'edat, vegeu Gil ANTÓN, A. M., «Privacidad del Menor...», p. 93 qui sosté que: «existe una tendencia (...) que aboga precisamente no por el criterio de la edad cronológica, sino por la autodefinición informativa del menor, precisamente basada en los criterios de la madurez suficiente, lo cual puede ser un criterio válido en principio, pero difícil de determinar».

40. Vid. GETE-ALONSO CALERA, M. C., «Manifestacions de l'autonomia del menor en la normativa catalana», *InDret*, 1/2005, p. 11.

41. D'acord amb DE LAMA AYMA, A., *Los derechos de la personalidad...*, p. 114, «experimentar con la propia imagen forma parte del aprendizaje vital y de la evolución del ser humano».

Tot i que a la LO 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i garantia dels drets digitals s'estableix que l'edat mínima per prestar el consentiment serà als 14 anys (art. 7 sobre el consentiment dels menors d'edat)⁴², això no implica que persones menors de 14 anys no puguin consentir sobre l'exercici dels seus drets de la personalitat. En efecte, s'haurà d'analitzar cas per cas si es disposa o no de la capacitat natural suficient per comprendre la transcendència de l'acte⁴³. Així, per exemple, podem portar a col·locació la STS 778/2000, de 19 de juliol, on es va considerar que era legítima la difusió de la imatge d'una menor de 16 anys en un programa amb un contingut eròtic i sense ànim de lucre perquè s'entenia que tenia capacitat per prestar el seu consentiment⁴⁴.

IV. SISTEMES DE PROTECCIÓ

Els drets de la personalitat de les persones menors d'edat sense capacitat natural per a comprendre la transcendència dels seus actes han de ser protegits per una banda, pels responsables parentals (4.1.) i, per l'altra, pel Ministeri Fiscal (4.2.).

1. EL PAPER DELS RESPONSABLES PARENTALS

El contingut de la potestat parental inclou l'esfera patrimonial i l'esfera personal així com la representació legal (art. 236-17 CCCat), ara bé en seu de drets de la personalitat s'exclou aquesta representació per ser drets de caràcter personalíssim.

Els responsables parentals en l'exercici de la potestat parental han de vetllar perquè els drets de la personalitat dels menors d'edat siguin respectats i no hi pateixin cap intrusió il·legítima⁴⁵. Això no vol dir que puguin actuar en el seu nom, ans el contrari, com hem dit, els actes relatius a aquesta tipologia de drets seran duts a terme per ells mateixos. Diem d'entrada perquè podria ser que no es disposés d'aquesta capacitat natural supòsit en el que sí que es requerirà aquesta representació.

42. Art. 7 LO 3/2018: «1. El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de catorce años. Se exceptúan los supuestos en que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela para la celebración del acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el consentimiento para el tratamiento. 2. El tratamiento de los datos de los menores de catorce años, fundado en el consentimiento, solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela».

43. PÉREZ DÍAZ, R., «La imagen del menor en las redes sociales», *Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil*, 3/2018 (BIB 2018, 6534), p. 8: «algunos autores cuestionan si el menor goza de la capacidad jurídica suficiente para consentir sobre el tratamiento de sus datos (...) se debe estar a cada caso, especialmente, en los distintos tramos de edad».

44. STS 778/2000, de 19 de juliol (RJ 2000, 6753): «en el caso controvertido la validez y eficacia del consentimiento del menor está sometida a que reuniese las condiciones de madurez suficientes. Las dos sentencias absolutorias de instancia así lo afirman, y esta Sala no encuentra en los autos ni la más mínima prueba de lo contrario. El menor tenía entonces 16 años, edad que en los tiempos actuales es suficiente para conocer lo que se pedía en el programa televisivo y su fuerte carga erótica».

45. SHMUELI, B., BLECHER-PRIGAT, A., «Privacy...», p. 761: «the primary role and responsibility of parents is to protect their children». També vegeu GETE-ALONSO CALERA, M. C., «Los menores de edad en los entornos digitales...», p. 283, que estableix «la puesta en práctica de todos los medios y actividades necesarias para garantizar el libre e integral desarrollo físico y emocional del menor en cada momento de su vida hasta que alcance la mayoría de edad».

Així, i d'acord amb el segon apartat de l'art. 3 de la LO 1/1982, que regula el consentiment dels menors quan no tenen capacitat natural «*el consentimiento habrá de otorgarse mediante escrito por su representante legal, quien estará obligado a poner en conocimiento previo del Ministerio Fiscal el consentimiento proyectado. Si en el plazo de ocho días el Ministerio Fiscal se opusiere, resolverá el Juez*». En seu de protecció de dades, això és a l'art. 7.2 de LO 3/2018, sobre el consentiment dels menors d'edat, s'estableix que el tractament de les dades de menors de catorze anys «*solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela*».

A més, l'art. 236-17.1 CCCat estableix que «*els progenitors, en virtut de llurs responsabilitats parentals, han de tenir cura dels fills, prestar-los aliments en el sentit més ampli, conviure-hi, educar-los i proporcionar-los una educació integral. Els progenitors també tenen el deure d'administrar el patrimoni dels fills i de representar-los*». Per tant, les facultats dels pares per a vigilar o controlar l'activitat dels seus fills menors d'edat a l'entorn digital podrà entrar en col·lisió amb l'autonomia dels menors d'edat⁴⁶.

El paper dels responsables parentals ha de ser el d'assistència⁴⁷. Recordem, per una banda, que seran els titulars d'aquests drets els que duren a terme llur exercici i que, per l'altra, d'acord amb el principi de l'interès superior del menor d'edat, aquests han de tenir un paper actiu⁴⁸.

El contingut personal de la funció parental inclou el deure de cuidar i el deure d'educar (art. 236-17.1 CCCat)⁴⁹. Aquests deures justifiquen el paper que aquests han de tenir: vigilància i control de les activitats del menor en l'àmbit digital. Vegeu que diem activitats del menor i no dels responsables parentals per tant no han de representar-los i, tenint en compte el fenomen *sharenting*, no han de ser ells els que els creïn amb la seva activitat digital la seva empremta digital.

No s'inclourà en aquest exercici, per tant, la configuració de l'empremta digital dels menors de edat pels seus pares o, dit en altres paraules, el fenomen *sharenting* o *oversharenting*.

Tot i que d'acord amb l'establert a l'art 7 de la LO 3/2018, sobre el consentiment dels menors d'edat, el tractament de les dades de les persones menors d'edat de catorze anys, «*solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela*» no es pot entendre que aquests el poden prestar per a publicar imatges sobre ells a les xarxes socials pels següents motius:

- D'una banda ens haurem d'atendre a la capacitat natural del menor d'edat que el legitimarà per prestar el seu consentiment i que, segons el cas,

46. GETE-ALONSO CALERA, M. C., «Los menores de edad en los entornos digitales...», p. 274.

47. En aquest sentit, SHMUELI, B., BLECHER-PRIGAT, A., «Privacy...», p. 762, sosté que «*since children are immature, they are in need of adult guidance*». Així, per exemple, a la Interlocutòria AP de Astúries (Secció 4.^a) 31/2019, de 13 de març, JUR 2019, 150994, es sosté que «*es a sus progenitores a quines (...) incumbe llevar a cabo el control parental en el uso de las nuevas tecnologías por parte de sus hijos menores de edad*».

48. Vid. YSAS SOLANES, M., «Derechos...», p. 851: «*el consentimiento de los menores e incapaces deberá prestarse por ellos mismos si sus condiciones de madurez lo permiten (...) se excluye la representación legal de los padres aquellos actos relativos a derechos de la personalidad*».

49. Al CC, es troba regulat a l'art. 141 CC: «*Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral*». GETE-ALONSO CALERA, M. C., «Manifestacions de l'autonomia...», p. 283 i ss.

podrà ser en un edat inferior als catorze anys. S'haurà de valorar cas per cas i es tindrà en compte la maduresa del nen i la rellevància de l'acte que es consent.

- Per l'altre, ens trobem davant l'exercici de drets de la personalitat i com a tals personalíssims amb què si el consentiment l'emet el seu representat legal ho hauria de consultar prèviament al Ministeri Fiscal, que si en el termini de vuit dies s'hi oposés, hauria de resoldre el Jutge.

2. INTERVENCIÓ DEL MINISTERI FISCAL

Quan les persones menors d'edat o que tenen la capacitat d'obrar modificada judicialment no poden prestar per sí mateixes el seu consentiment per a legiti-mar la intromissió perquè no tenen capacitat natural, el consentiment s'haurà de prestar per escrit pel seu representat legal (segons el cas els seus pares o tutors). El representat legal, d'acord amb l'art. 3.1 LO 1/1982, ho haurà de posar en coneixement previ al Ministeri Fiscal. Aquest, si s'oposa en el termini de vuit dies, ho haurà de resoldre el jutge (art. 3.2. LO 1/1982). El jutge el que haurà de valorar, cas per cas, és si el menor d'edat pot prestar per si mateix o no el seu consentiment a la intromissió al seu dret de la personalitat⁵⁰. Això és així perquè, tal i com estableix l'art. 4 de la Llei 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, serà irrellevant el consentiment dels seus representants o inclús del propi menor d'edat, si aquesta és contrària al seu interès⁵¹.

A més cal tenir en compte que d'acord amb l'art. 4.4 de la LO 1/1996, sobre el dret a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge, es preceptua que correspon al Ministeri Fiscal l'exercici de les accions per garantir el respecte i protecció d'aquests drets i «podrà actuar de oficio o a instancia del propio menor o de cualquier persona interesada, física, jurídica o entidad pública».

En aquest sentit, a la Interlocutòria AP d'Astúries (Secció 4.^a) 31/2019, de 13 de març (JUR 2019, 150994), s'estableix que quan el consentiment no pugui ser prestat pel menor d'edat perquè les seves condicions de maduresa no ho permeten, en altres paraules perquè no té capacitat natural, «su representante legal quien habrá de otorgarlo comunicándolo previamente al Ministerio Fiscal»⁵².

En aquest sentit cal atènyer-se al que estableix la Instrucció 2/2006, de 15 de març de 2006, sobre el fiscal i la protecció del dret a l'honor, intimitat o pròpia imatge dels menors⁵³ on es disposa: «Los artículos 12 y 39.2 y 3 CE contemplan la minoría de edad como una fase de la vida que se caracteriza por la insuficiencia en mayor o menor grado de medios para proporcionarse la persona a sí misma una protección íntegra en el disfrute de sus derechos, precisando por tanto el establecimiento de mecanismos de heteroprotección, en un primer nivel suministrados por los titulares de la patria potestad o por sus sustitutos y en un segundo nivel, en

50. GETE-ALONSO CALERA, M. C., «Los menores de edad en los entornos digitales...», pp. 277 i 278.

51. Vid. SAP Pontevedra, 20 d'abril de 1994 (AC 1994, 624).

52. Interlocutòria AP d'Astúries (Secció 4.^a) 31/2019, de 13 de març (JUR 2019, 150994). Vegeu DE LAMA AYMA, A., «La protecció de la imatge del menor...», p. 49-68. Tal i com explica també DE LAMA AYMA, A., *Los derechos de la personalidad...*, p. 170, «aunque el menor con madurez suficiente puede consentir válidamente por sí mismo la intromisión en su derecho a la imagen, cuando dicha intromisión sea contraria a su personalidad o a sus derechos fundamentales deberá intervenir el Ministerio Fiscal aunque el menor pueda presta válidamente su consentimiento por tener madurez suficiente, debiendo el Ministerio Fiscal actuar a posteriori para proteger el interés del menor».

53. BOE, FIS-I-2006-00002, 15.03.2006.

defecto o por insuficiencia del anterior, por las instituciones públicas (en especial, Entidades Públicas de Protección de Menores y el Ministerio Fiscal)».

Algun sector de la doctrina proposa modificar la norma perquè la comunicació dels pares del consentiment dels seus fills al Ministeri Fiscal no és eficaç ni el mètode més adequat. En efecte a la Instrucció 2/2006 s'afirma que rarament es produeix aquesta comunicació prèvia. Per tant, a la pràctica el que succeeix és que el Ministeri Fiscal no s'hi oposa per tant el segon *filtre* de protecció dels menors no hi juga cap paper, queda només en mans dels responsables parentals⁵⁴.

V. INTERNET I LES XARXES SOCIALS

L'aparició de les noves tecnologies, concretament i per al nostre objecte d'estudi, d'Internet, han creat una sèrie de situacions potencialment perjudicial i altament perilloses per al menor. En primer lloc es tractarà l'estat de la qüestió (5.1.), es seguirà amb la privacitat i Internet (5.2.), l'empremta digital (5.3.), el consentiment a les xarxes socials (5.4.) i les conductes lesives i riscos (5.5.).

1. ESTAT DE LA QÜESTIÓ

Tal i com s'ha estat exposant, quan els responsables parentals decideixen compartir a les xarxes socials informació personal sobre els seus fills, intencionalment o no, estan cometent una violació del dret a la intimitat i pròpia imatge dels mateixos. Es produeix una intromissió il·legítima. Així ho ha establert la jurisprudència. Com a exemple podem portar a col·locació la STS de 14 de juliol de 2014⁵⁵ en què es va considerar que era una intromissió il·legítima d'aquests drets quan es publicaven fotografies de menors d'edat sense el seu consentiment a les xarxes socials.

Normalment aquesta activitat es du a terme sense el consentiment dels menors d'edat ja sigui perquè tenen una edat massa curta per poder expressar-la per si mateixos o bé perquè els pares no són conscients que els hi ho han de consultar per a poder legitimar aquella intromissió⁵⁶. És molt possible que quan els infants i/o adolescents siguin majors d'edat no estiguin d'acord amb l'empremta digital que ha estat creada sense el seu consentiment pels seus responsables parentals amb la seva activitat a les xarxes socials⁵⁷.

A més, cal tenir en compte que l'actual generació de persones menors d'edat és la que més presència té a Internet i en conseqüència la que sofreix més

54. DE LAMA AYMA, A., «La protecció de la imatge del menor...», p. 52, apunta que «l'absència de comunicació al Ministeri Fiscal produiria una situació anàloga a la intervenció en un negoci sense legitimació suficient, per a la qual l'article 1259 CC preveu la nul·litat». També vegeu, GETE-ALONSO CALERA, M. C., «Manifestacions de l'autonomia...», p. 278.

55. STS 409/2014, de 14 de juliol (RJ 2014, 4529).

56. Ho deixa palès BROSCHE, A., «When the Child is Born...», p. 227: «sometimes parents do not think about how the information they share might be interpreted by others, especially in the case of sharing embarrassing stories or inappropriate photos and, what is more, they never know where these contents might end up someday».

57. En efecte, tal i com estableix GIL ANTÓN, A. M., *¿Privacidad del Menor...*, p. 99 «cada persona define qué parcelas de su existencia desea compartir y cuáles prefiere salvaguardar». GAËLLE, O., KAREN, V., «Sharenting: Parental adoration...», p. 4, destaquen la importància de que sigui el propi adolescent el que dissenya la seva empremta digital «through sharenting, parents thus shape the digital identity of their children even before they become active in the online world themselves. This online representation might contradict with the way adolescents strive to represent themselves».

intromissions il·legítimes als seus drets a la intimitat personal i familiar i la pròpia imatge⁵⁸.

2. PRIVACITAT I INTERNET

Els menors d'edat, per al correcte desenvolupament de llur personalitat que necessiten privacitat i que siguin ells mateixos els que decideixin com actuar públicament. És en la minoria quan la personalitat sofreix el seu major desenvolupament el que implica que l'ordenament jurídic ha d'establir un sistema de hiperprotecció⁵⁹.

Podem configurar tres nivells diferents de protecció. El nivell de protecció més alt és la no publicació d'imatges dels menors o incloure-hi elements que impedeixin identificar-los. És freqüent que els usuaris utilitzin emoticones tapant les cares dels menors amb els que no se'ls pot identificar o que es publiquin imatges d'esquena, o d'una part del seu cos (a vegades mans o peus) amb què no es pot identificar el menor d'edat⁶⁰. D'aquesta manera estarem segurs que no estem cometent cap intromissió sobre el seu dret a la intimitat personal i familiar i la pròpia imatge i que serà la pròpia persona la que configura la seva empremta digital quan disposi de maduresa suficient.

Un segon nivell de protecció és que els pares configuren els comptes de les seves xarxes socials com a privades. Ara bé, aquesta configuració no garanteix que es cometi una intromissió il·legítima, doncs dependrà de la curiositat que tenen els responsables parentals a l'hora de seleccionar les seves *amistats*. Per exemple, no serà el mateix que un usuari tingui un perfil privat amb 50 amistats que són família i amics dels seu ambient proper i que coneix personalment, a un altre que, tot i també tenir un compte privat té 2.500 amistats. És molt difícil de controlar, conèixer quin ús de les imatges en faran 2.500 persones.

A més cal tenir en compte que l'hora de publicar una imatge, post i/o informació a les xarxes socials en molts casos existeix la possibilitat de filtrar entre les nostres amistats qui pot tenir accés al contingut que es publica.

58. SHMUELI, B., BLECHER-PRIGAT, A., «Privacy...», p. 760: *«the literature suggest that today's children are the most watched over generation in memory and that the monitoring of children is seen as a central characteristic of modern childhood»*.

59. A la Instrucció 2/2006 del Ministeri Fiscal es parla de *«que puede poner en riesgo o perturbar su proceso de maduración»*. SHMUELI, B., BLECHER-PRIGAT, A., «Privacy...», p. 772, destaca aquesta importància en el següents termes: *«children need physical privacy in order to develop their individuality and their self-reliance, as well as for the sake of their creativity and other attributes important to personal development»*. En el mateix sentit, PÉREZ DÍAZ, R., «La imagen del menor en las redes sociales», *Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil*, 3/2018, BIB 2018, 6534, p. 5, indica: *«es necesario tomar conciencia de estas situaciones, tanto en pareja como tras la ruptura para decidir conjuntamente cómo debemos o queremos proteger la imagen, intimidad de nuestros hijos, al menos hasta que vayan moldeando su propia personalidad y decidan qué postura adoptar en la faceta electrónica de su vida»*. BROSCH, A., «When the Child is Born...», p. 233, considera que amb aquest fenomen s'els està privant del concepte privacitat: *«due to sharenting, children grow up with an entirely different concept of privacy. Thus, it might seem to be normal to them that everything is in the public domain. In this way, the idea of privacy is quickly disappearing»*.

60. Alguns dels *influencers* d'Instagram que utilitza aquesta tècnica de protecció de la intimitat i protecció de la imatge dels seus fills menors d'edat són, per exemple, el jugador de futbol @marcbartra i el seu cònjuge @melissajimenez (6.300.000 i 650.000 seguidors, respectivament, al 2019), l'actriu @elenafuriase (396.000 seguidors al 2019), el torer @cayetanorivera i el seu cònjuge @evagonzalezoficial (398.000 i 1.100.000 seguidors, respectivament, al 2019).

A la xarxa social d'*Instagram*, per exemple, quan es publiquen *històries* (contingut que si no es configura expressament com a «destacat» es troba publicat només durant 24 hores al mur de l'usuari) pots configurar-la perquè només sigui visible entre la llista «Millors amics» (els usuaris la configuren entre les seves amistats).

A *Facebook*, tant a les *històries* com a les publicacions del mur, s'ofereix la possibilitat de publicar-hi el contingut seleccionant com a audiència només llistes de contactes preestablertes de les següents categories: «Amics», «Amics, excepte...», «Amics concrets», «Família» o «Millors amics».

A l'aplicació *Whatsup*, de missatgeria instantània, per la seva banda, es permet que la imatge de perfil (que inclou sovint la imatge dels nostres fills) sigui visible només entre els contactes que han estat prèviament guardats a l'agenda del dispositiu com a contacte. Amb aquesta mesura es pot controlar que només els nostres contactes tinguin accés a la imatge de perfil. A més, *Whatsup* també permet publicar *històries*. Així, sobre les *històries* també es pot configurar la privacitat de l'usuari a tres nivells «Els meus contactes», «Els meus contactes, excepte...» i «Només compartir amb...».

El tercer nivell de protecció és el de protecció mínima. És aquell en què no es configura la privacitat dels comptes amb la qual cosa qualsevol usuari de la xarxa social en qüestió té accés a les publicacions. És el que es coneix com a compte públic. És en aquests casos on la intromissió il·legítima serà més greu perquè no s'està duent a terme cap control per part del responsable parental de qui té accés a la pròpia imatge del menor d'edat que precisament ell ha publicat.

3. L'EMPREMTA DIGITAL

L'empremta digital pot conceptualitzar-se com el conjunt d'informació sobre la persona creada voluntàriament a través de l'activitat virtual: pàgines web, correu electrònic, post a blogs, imatges a pujades a les xarxes socials, entre altres. Tal i com sosté SOLÉ RESINA és el «rastre que es deixa a internet»⁶¹.

Aquesta empremta s'anirà formant a partir de la informació continguda a Internet sobre la persona. Ha de ser creada voluntàriament per la pròpia persona. Pels menors d'edat aquesta voluntarietat pot no estar garantida perquè ha estat formada a través d'intromissions il·legítimes dutes a terme per terceres persones, en molts casos, pels responsables parentals que, en lloc de dur a terme el paper d'assistència que l'ordenament jurídic els ha encomanat, estan fent *sharenting*⁶².

Són conscients els responsables parentals que, amb la seva activitat s'està provocant una intromissió il·legítima del dret fonamental a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge dels menors d'edats? (en tot cas, la intenció de cometre el dany amb la intromissió il·legítima és irrellevant). Saben, que

61. SOLÉ RESINA, J., «Las voluntades...», p. 419, afegeix que «*la huella en la red global proporciona una información sobre la persona, que en cantidad y calidad puede ser muy relevante y que antes de que existiera internet era mucho más difícil de obtener y recopilar*». En el mateix sentit, AMMERMAN YEBRA, J., «El régimen de prestación...», p. 254, quan al·ludeix al fenomen del *sharenting*, explica que s'està creant una «*identidad digital de los menores (...) Lo harán normalmente sin el consentimiento de los menores*». També SZIRON M., HILDT, E., «Digital Media...», p. 1, «*there is now the awareness that children 0-5 are increasingly users of digital media themselves, which may lead to creating a digital footprint without knowing it*».

62. D'acord amb BROSCHE, A., «When the Child is Born...», p. 234: «*by posting content about children, parents create their digital footprint, which could have unforeseen consequences now and in years to come*».

estan creant una empremta digital sense constar la voluntarietat del titular del dret, del seu fill menor?⁶³.

És probable que els responsables parentals no tinguin l'educació ni la informació suficient per saber que la seva activitat està ocasionant una intromissió il·legítima d'un dret fonamental. Segurament si es disposés d'aquesta informació, conscienciació, educació, etc., aquests durien a terme una activitat a les xarxes socials més responsable i curosa envers el dret a la intimitat personal i pròpia imatge dels menors d'edat⁶⁴.

4. EL CONSENTIMENT A LES XARXES SOCIALS

La importància del consentiment del menor d'edat a les xarxes socials radica pel fet que, com s'ha comentat, aquest és l'element legitimador de la intromissió⁶⁵. Haurem de tenir en compte, cas per cas, la capacitat natural del menor, això és la possibilitat de comprensió de la transcendència jurídica dels actes que du a terme.

D'acord amb la jurista GETE-ALONSO CALERA remetre'ns a la capacitat natural ens permet afirmar que el menor d'edat a partir dels 12/14 anys haurà de ser el que presta el consentiment a la intromissió del seu dret a la intimitat o a la pròpia imatge. És a dir s'haurà de consentir o no que els seus pares publiquin als seus perfils o als perfils dels menors creats per ells amb o sense el seu consentiment la seva imatge o vídeos, podent, per tant, vetar-les⁶⁶. Es tracta, en aquests casos, d'un menor autònom amb la qual cosa s'exclou la intervenció del representant legal.

Fins ara, a l'Estat Espanyol, l'edat a partir de la qual es podia prestar el consentiment a les xarxes socials era els 13 anys (art. 13.1 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre pel que s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LO 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, actualment derogada). Ara bé, amb la nova LO 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i garantia dels drets digitals s'estableix que l'edat mínima serà als 14 anys (art. 7 LO 3/2018 sobre el consentiment dels menors d'edat).

La problemàtica esdevé major en els casos en els quals els menors d'edat tenen una edat menor ja que en aquests casos és difícil donar-los un paper actiu perquè pot ser difícil establir si tenen o no tenen capacitat natural i moltes vegades són els responsables parentals els que haurien d'assistir-los i els que

63. Vegeu GAËLLE, O., KAREN, V., «Sharenting: Parental adoration...», p. 8: «*While parents share photos and information about their children online in order to boost their self-presentation as a parent, they also shape the digital identity of their children*».

64. STEINBERG, S. B., «Sharenting: Children's privacy...», p. 847, «*Most parents act with good intentions when they share personal information and photos of their children online. (...) But parents often share without being fully informed of the consequences of their online disclosures and many are unaware of the long-term consequences of their posts*».

65. Vid. GIL ANTÓN, A. M., «*Privacidad del Menor...*», p. 69: «*el consentimiento del sujeto es determinante, (...) y respecto de los menores e incapacitados, la prohibición de captación y reproducción es absoluta y sin excepciones*». En el mateix sentit, GETE-ALONSO CALERA, M. C., «*Manifestacions de l'autonomia...*», p. 277: «*para legitimar la intromisión, la persona ha de prestar su consentimiento expreso*».

66. GETE-ALONSO CALERA, M. C., «*Manifestacions de l'autonomia...*», p. 278. En el mateix sentit vegeu DE LAMA AYMA, A., «*La protecció de la imatge del menor...*», p. 52, que també considera que els 12 anys és una edat en la que podria prestar el seu consentiment: «*l'anàlisi dels antecedents legislatius i una interpretació integrada de la normativa relativa a la capacitat del menor ens han de fer deduir els dotze anys com a edat orientativa a la qual es té maduresa per a consentir sobre la imatge i, per tant, s'ha d'exigir el consentiment del menor*».

precisament comenten aquesta intromissió il·legítima⁶⁷. Ara bé, si el seu nivell de maduresa i de comprensió de la transcendència de l'acte, s'haurà de consultar al menor sobre el contingut de la seva persona i si aquest considera que no ha de ser públic, podrà vetar aquella publicació⁶⁸.

5. CONDUCTES LESIVES I RISCOS

A continuació es farà referència a una sèrie de conductes que són especialment lesives i que impliquen greus riscos per als menors d'edat i que van més enllà de la intromissió il·legítima del dret a la intimitat i a la pròpia imatge: suplantació d'identitat i *bullying* (a), *digital kidnapping* (b) i reputació digital (c).

5.1. Suplantació d'identitat i «bullying»

Quan els responsables parentals, tot i no ser-ne conscients⁶⁹, publiquen informació i/o detalls sobre els menors d'edat, per exemple, el lloc, nom complet, edat, fotografies, estan facilitant dades personals que poden permetre a terceres persones robar la seva identitat. Per això, els pares, a més d'estar cometent una intromissió il·legítima sobre un dret de la personalitat, s'haurien de plantejar que les imatges que pugen als seus perfils de les xarxes socials poden ser copiades i/o reproduïdes sense control per algun dels «amics» de la nostra xarxa que ha tingut accés a les mateixes⁷⁰.

Correm també el perill de la viralització a través de muntatges fotogràfics o «de memes». Una imatge es considera que és viral quan té una ràpida difusió. La paraula viral prové de virus. Així, per exemple, en determinats moments circulen ràpidament a través dels grups de *watsup* imatges i/o vídeos que poden tenir un caràcter burlesc sobre menors d'edat. Per a nosaltres pot ser considerat una broma o un moment divertit. No obstant l'efecte viral de transmissió d'aquella imatge no consta amb el consentiment del menor ni els seus responsables parentals, que són els que la van pujar, creien que seria possible que es produís aquest fenomen.

A més, no es necessari que se'n cometi l'efecte viral per a poder afirmar que ens trobem en aquesta situació, alguns estudis psicològics constaten que els menors d'edat senten vergonya sobre les imatges que han pujat els seus pares i el fenomen *sharenting* pot provocar un augment dels conflictes entre l'activitat parental i el respecte de l'autonomia dels adolescents que volen desenvolupar lliurement la seva personalitat⁷¹.

67. Posen de manifest aquesta problemàtica SZIRON, M., HILDT, E., «Digital Media...», p. 2, i sostenen que «*Young children, ages 0-5, are not able to make autonomous decisions, and lack awareness of and ability to control possible negative consequences of their online activity and privacy*».

68. GAËLLE, O., KAREN, V., «Sharenting: Parental adoration...», p. 18, posen de manifest la importància de l'opinió, en el seu cas dels adolescents: «*deleting these pictures immediately is very important according to these adolescents, in order to limit the potential impact of it*».

69. D'acord amb STEINBERG, S.B., «Sharenting: Children's privacy...», p. 850: «*some parents are lulled into a false sense of security that the data they share about their children will not be seen beyond a select audience*».

70. PÉREZ DÍAZ, R., «La imagen del menor en las redes sociales», *Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil*, 3/2018, BIB 2018, 6534, p. 6.

71. GAËLLE, O., KAREN, V., «Sharenting: Parental adoration...», p. 11: «*One study, for instance, indicated that adolescents are oftime embarrassed about the content their parents share on SNSs*». En el mateix treball es recull un testimoni d'un adolescent que explica que li fa vergonya les fotografies que puja la seva mare perquè són imatges amb roba que no li agrada: «*Always when my mom takes pictures I'm not wearing my best clothes and then she post it online, but it is not my most beautiful*».

Així, el Ministeri d'Interior del Govern Espanyol va emetre la *Instrucción 7/2013, de la Secretaria de Estado de Seguridad sobre el «Plan director para convivencia y mejora de la Seguridad en los centros educativos y sus entornos»*, on estableix a la instrucció sisena sobre mesures preventives, entre altres «*prevención de los riesgos de Seguridad Asociados a la nuevas tecnologías y al uso de las redes sociales. Especialmente los relacionados con su utilización para la realización de conductas de acoso escolar, acoso sexual, también llamado child grooming, o la difusión de contenidos de naturaleza sexual por medio de teléfonos móviles conocida como sexting*».

5.2. «Digital kidnapping»

Quan els responsables parentals publiquen a les xarxes socials imatges i/o dades personals sobre els seus fills, aquestes són compartides per terceres persones (amics o no dels pares en funció de si el compte és o no privat) sense el consentiment del menor d'edat ni del responsable parental. Es tracta, en definitiva, de la difusió no consentida de fotografies⁷².

El *Digital kidnapping*, és el risc que, com a conseqüència de la sobreexposició a les xarxes socials de les persones menors d'edat, determinats individus facin ús de les seves dades i o imatges per a crear perfils falsos d'aquella persona, sense el seu consentiment⁷³.

Alguns *influencers* que publiquen repetidament imatges o vídeos sobre els seus fills indiquen expressament en el seus perfils que no s'utilitzin aquelles fotografies dels seus fills menors d'edat sense el seu consentiment. Ara bé, per controlar efectivament que no es difondrà la seva imatge és recomanable dur a terme les següents accions preventives:

- no compartir la seva imatge en els seus perfils
- configurar els comptes com a «privats»
- intentar controlar-ne en la mesura que sigui possible les «amistats»
- vetar l'accés de determinades persones que potencialment podrien fer un ús no adequat de la imatge dels nostres fills, per exemple perquè ho comparteixen en el seus perfils

Per tant, no es podria considerar suficient fer referència expressa de la voluntat que no es comparteixi sense el seu consentiment perquè la intromissió il·legítima ja s'està cometent pel responsable parental i perquè és molt difícil tenir un control efectiu sobre l'ús d'aquests imatges per part dels internautes.

5.3. Reputació digital

Totes les conductes lesives esmentades poden influenciar negativament en la reputació digital dels menors d'edat. D'acord amb el Dret d'un futur obert (*Child's*

picture and I'm bothered about that, because on social media you try not make yourself beautiful». També arriba a la mateixa conclusió BROSCHE, A., «When the Child is Born...», p. 234: «*parents tend to share content about children which may put them at risk, including things like the date of birth, the child's full name, or posting any photographs that may be embarrassing for children*».

72. Al treball de STEINBERG, S. B., «Sharenting: Children's privacy...», p. 854 i ss., s'exemplifica: «*after posting a Picture of her two daughters, Ashley found it was share by another Facebook page that seemed to share many pictures of little girls*».

73. BROSCHE, A., «When the Child is Born...», p. 227, posa de manifest aquesta problemàtica: «*As a result, the child is given a new name and a new story to start a completely new online life. But it should be emphasised that kidnapping is a crime independently of where it is committed. Sharenting may also expose children to ridiculing by strangers*».

Right to an Open Future) hauran de ser ells mateixos, quan tinguin autonomia i capacitat per comprendre els seus actes, els configuraran la seva empremta i reputació digital com a exercici del lliure desenvolupament de llur personalitat.

El *sharenting* implica que es desenvolupi una identitat digital sobre la persona que no ha estat creada ni ha esdevingut resultat del lliure desenvolupament d'un mateix. Les altres persones podran tenir, per tant, una concepció equivocada sobre la seva identitat digital⁷⁴.

Hi ha fins i tot casos en què els pares creen comptes a les xarxes socials en nom dels seus fills, moltes vegades inclús abans del seu naixement. Els responsables parentals actuen com a administradors de les mateixes i dissenyen un perfil del menor; que a vegades es compartit amb els germans (nascuts o no)⁷⁵.

També es donen casos en els quals es creen comptes de menors d'edat que pateixen alguna discapacitat, com el síndrome de Down o amb el llavi laporínic, en aquests casos és possible que la persona no arribi a adquirir la capacitat natural, sempre que més enllà dels 18 anys sigui incapacitat⁷⁶.

Davant aquestes pràctiques podem considerar que ens trobem en supòsits no de *sharenting* sinó de *oversharenting*. No només es comparteixen les seves imatges i dades de caràcter personals sinó que s'està creant un perfil propi que afectarà especialment la reputació digital i la seva identitat digital.

VI. L'INTERÈS SUPERIOR DEL MENOR D'EDAT

D'acord amb l'art. 3 de la Convenció sobre els Drets del Nen, l'art. 2 de la LO 1/1996, de protecció jurídica del menor o l'art. 211-6 CCCat («l'interès superior del menor és el principi inspirador de qualsevol decisió que l'afecti») el principi de l'interès superior del menor d'edat és el que s'haurà de tenir en compte a l'hora d'elaborar, aplicar i interpretar les lleis. En el cas que ens ocupa, haurem de plantejar-nos com afecten les publicacions dels nostres fills menors d'edat a les xarxes socials a l'interès superior del menor d'edat.

Tal i com afirma GETE-ALONSO CALERA la protecció del menor d'edat s'aconsegueix «a partir del moment en què se'l pren com a subjecte no només passiu sinó actiu, la qual cosa es tradueix en l'admissió d'autonomia, per donar-li entrada i participació en els assumptes que l'afecten»⁷⁷. Si ho contextualitzem amb el fenomen *sharenting* hem vist que sempre que es disposi de capacitat natural serà el menor el que prestarà el seu consentiment i en cas contrari els pares

74. Així, d'acord amb GAËLLE, O., KAREN, V., «Sharenting: Parental adoration...», p. 19: «when talking about these consequences (...) they referred how others might develop wrong ideas about them because their onlin representation is not perfect».

75. Alguns exemples de menors *influencers* que disposen de comptes propis a Instagram: @minicavalliers, compte de Constanza (2 anys) i Miranda Bruno (8 mesos d'edat); @eldiariodenaturaydelmar, compte dels germans Natura (4 anys) i DelMar Furio (1 any); @mysweetvalerie, compte de Valeria Pérez (4 anys) al seu perfil es redirecciona al vídeo del seu naixement al canal Youtube.

76. Alguns exemples de menors d'edat amb Síndrom de Down *influencers* que disposen de comptes pròpies a Instagram: @bosco_star, 3 anys d'edat; @pepitamola, 5 any. Els *hashtag* «t21», «t21rocks» o «t21baby» tenen 509.000, 60.400 i 5300 fotografies respectivament, a gener 2020.

77. GETE-ALONSO CALERA, M. C., «Manifestacions de l'autonomia...», p. 3. En el mateix sentit, Vid. EGEA FERNÁNDEZ, J., «Article 211-5...», p. 85: «concebem les persones menors d'edat com a subjectes actius, participatius i creatius, amb capacitat de modificar el seu propi medi personal i social». També PARRA LUCÁN, M. A., ARENAS GARCÍA, R., «Minoría...», p. 594, «la protección del menor solo se puede conseguir considerándole como un sujeto active, lo que se traduce en un reconocimiento cada vez mayor de su autonomía».

ho podran fer si ho comuniquen al Ministeri Fiscal i aquest no s'hi oposa en el termini de vuit dies.

Diem que es tracta d'un principi de concepte jurídic indeterminat en el sentit que no es pot precisar genèricament sinó que serà cas per cas que s'haurà de concretar⁷⁸. A més, el Tribunal Suprem ha establert, en la seva jurisprudència⁷⁹, que es tracta d'un principi d'ordre públic.

L'interès superior de l'infant i adolescent és un dels principis rectors de la LDOIA amb el qual, d'acord amb l'art. 3, sobre la responsabilitat ciutadana i pública, ens diu que tenen l'obligació per vetllar pel respecte efectiu d'aquest principi rector; les normes i les polítiques públiques hauran de garantir aquest interès.

Si tenim en compte el fenomen del *sharenting* o *oversharenting* notarem que, d'acord amb aquest principi, amb l'objecte de protegir el dret a la intimitat dels menors d'edat, s'haurà de preveure alguna norma que garanteixi aquest interès i/o dissenyar polítiques públiques en aquesta direcció⁸⁰.

Així, tot i que com hem vist en apartats anteriors, el consentiment és l'element legitimador de la intromissió, si aquest és emès pel propi menor d'edat o pels seus responsables parentals i sense oposició del Ministeri Fiscal, si és contrari al seu interès o a la seva honra, el consentiment que hagués prestat serà irrellevant.

A la Comunitat Valenciana, per exemple, es preveu expressament a la Llei 12/2008, de 3 de juliol, de Protecció Integral de la infància i l'adolescència⁸¹ al seu art. 72 que «*los padres deberán tener un especial cuidado en cuanto al uso de internet por parte de los menores, en relación con las páginas de contenido dañino*».

La norma autonòmica més recent és la Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l'atenció i els drets de la infància i la adolescència de les Illes Balears⁸². Per una banda, al seu art. 19 es regula el Dret a l'honor, a la dignitat, a la intimitat i a la pròpia imatge. S'estableix expressament que aquest dret compren «*La difusión de información o la utilización de imágenes o del nombre de personas menores de edad en los medios de comunicación que puedan implicar una intromisión ilegítima en su intimidad*». Per l'altre, a l'art. 60 sobre la informació digital, es disposa que el dret a l'ús d'Internet ha de ser d'una manera adequada al seu desenvolupament i que les administracions públiques de les Illes Balears hauran de dur a terme, entre altres, polítiques que fomentin la sensibilització social, «*el uso responsable y esmerado de la red entre los niños, niñas y adolescentes*.» La norma ens diu entre *los niños, niñas y adolescentes*, també podria incloure's entre els responsables parentals.

VII. RECLAMACIÓ DE LA INTROMISSIÓ IL·LEGÍTIMA

Fins ara s'ha tractat la conceptualització del fenomen del *sharenting* i en aquest apartat es farà referència a les possibles conseqüències jurídiques pre-

78. Vid. PARRA LUCÁN, M. A., ARENAS GARCÍA, R., «Minoría...», p. 587.

79. Vid. STS 354/2011, de 31 maig (RJ 2011, 5710) i STS 281/2011, de 25 d'abril (RJ 2011, 3713).

80. A Itàlia, per exemple, tal i com estableix, DI BARI, C., «L'infanzia rappresentata...», p. 266, la policia italiana convida als responsables parentals a reflexionar sobre els riscos de la exposició de la imatge dels seus fills a les xarxes socials: «*Questo pericolo è stato recentemente sottolineato in ambito italiano anche dalla polizia postale, la quale ha invitato gli adulti e in particolare i genitore a riflettere sul fatto che a finire potenzialmente nelle mani sbagliate potrebbero essere non soltanto le immagini inserite sui social network senza restrizioni, e quindi visibili a qualsiasi utente, ma anche quelle diffuse in gruppi privati o anche quelle pubblicate impostando con cura i parametri relativi alla privacy del proprio portfolio*».

81. BOE n.º 200, de 19 d'agost 2008.

82. BOE n.º 89, de 13 d'abril de 2019.

vistes a l'ordenament jurídic perquè, com hem vist, amb aquesta pràctica s'està produint un dany i un perjudici als menors d'edat i com a tal és indemnitzable.

Com se sap, els actes o omissions il·lícites en què hi ha culpa o negligència són font d'obligacions (art. 1089 CC). L'article 1902 CC preceptua que qui per acció o omissió causa un dany a un altre, intervenint culpa o negligència està obligat a rescabalar el dany causat.

En efecte, la producció del dany derivat de la intromissió il·legítima del dret fonamental a la pròpia imatge mitjançant la publicació a les xarxes socials d'una imatge permetrà a l'afectat (aquí el menor d'edat) exercitar les següents accions pel seu rescabament.

En particular, l'afectat podrà fer ús de la prevista a l'art. 9.3 de la LO 1/1982 per la compensació del dany per intromissió il·legítima en els drets a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge, així com a la general de responsabilitat extracontractual per culpa de l'art. 1902 del CC⁸³.

A més, cal tenir en compte que no es requereix en la intromissió il·legítima una intenció especial de voler perjudicar (*animus iniuriandi*), la voluntat o no de causar el dany és irrellevant i de fet en molts casos els pares desconeixen que amb les seves publicacions a les xarxes socials les estan causant⁸⁴.

1. LEGITIMACIÓ ACTIVA

La legitimació per a reclamar el dany produït correspon al fill quan adquireixi la majoria d'edat, al Ministeri Fiscal i, quan la intromissió s'ha dut a terme per només un dels titulars de la pàtria potestat, a l'altre progenitor en representació del menor.

D'acord amb l'art. 7 LEC relatiu a la compareixença en el judici i representació «*sólo podrán comparecer en juicio los que estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles*». I en tant que són persones menors d'edat amb la capacitat d'obrar limitada, «*mediante la representación o con la asistencia, la autorización, la habilitación o el defensor exigidos por la ley*».

2. LEGITIMACIÓ PASSIVA

D'altra banda, la demanda s'haurà d'interposar contra la persona que ha comès la intromissió il·legítima al dret a la personalitat: això són els responsables parentals. Ens podríem trobar, per tant, en el cas que la legitimació activa i passiva coincidissin, amb la qual cosa es produiria un conflicte d'interessos: els pares comenten la intromissió i són els que els han de representar perquè aquell no té suficient capacitat.

A més, és freqüent que els pares que es troben en separació o divorci interposin una demanda quan l'altre progenitor ha publicat una imatge o dada sobre el fill menor d'edat comú. En aquests casos la legitimació activa i passiva podria estar ocupada per cadascun dels responsables parentals.

83. Sobre las garantías civiles dels drets de la personalitat vegeu GARCÍA RUBIO, M. P., «Los derechos...», p. 624 i ss.

84. STS 185/2006, de 7 de març (RJ 2006, 1579): «*En materia de protección del derecho fundamental a la propia imagen, se caracteriza por su rigor al considerar ilegítima la publicación in consentida de la imagen de una persona desnuda o semidesnuda incluso cuando se trate de un personaje público y aun cuando sí hubiera mediado consentimiento para la mera captación de la imagen, pues el pudor sigue siendo un sentimiento socialmente estimable*».

3. ACCIONS

Entenem que es podrien interposar les accions previstes a la LO 1/1982, a la LO 1/1996 i la de responsabilitat civil extracontractual del 1902 CC.

L'acció de cessament i l'acció d'indemnització per danys i perjudicis es troba regulada a l'art. 9.2.a) y b) LO 1/1982, en els següents termes:

«La tutela judicial comprenderá la adopción de todas las medidas necesarias para poner fin a la intromisión ilegítima de que se trate y restablecer al perjudicado en el pleno disfrute de sus derechos, así como para prevenir o impedir intromisiones ulteriores. Entre dichas medidas podrán incluirse las cautelares encaminadas al cese inmediato de la intromisión ilegítima, así como el reconocimiento del derecho a replicar, la difusión de la sentencia y la condena a indemnizar los perjuicios causados».

En el mateix sentit i d'acord amb l'art. 4.2. LO 1/1996:

«La difusión de información o la utilización de imágenes o nombre de los menores en los medios de comunicación que puedan implicar una intromisión ilegítima en su intimidad, honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses, determinará la intervención del Ministerio Fiscal, que instará de inmediato las medidas cautelares y de protección previstas en la Ley y solicitará las indemnizaciones que correspondan por los perjuicios causados».

Per una banda, l'acció de cessament [art. 9.2.a) i b) LO 1/1982] haurà de comportar que s'eliminin les publicacions amb dades i/o imatges dels menors d'edat. El problema pot ser major en els casos en què no se n'ha dut a terme un exhaustiu control, per exemple perquè el compte de la xarxa social es pública i tercers persones han tingut accés i hauran pogut utilitzar aquestes imatges i/o dades sense el consentiment del menor d'edat ni del responsable parental. Davant aquests supòsits el control és molt complicat. Com ens podem assegurar que realment s'eliminen totes les dades i imatges dels menors d'edat?

D'aquí la importància d'una bona prevenció i de controlar *a priori* les dades que compartim a les xarxes socials. En aquesta acció també entra en joc el dret a l'oblit de la recent Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades que es tractarà amb més detall en els següents epígrafs.

Per l'altra, respecte a l'acció d'indemnització per danys i perjudicis [art. 9.2.a) i b) LO 1/1982] s'haurà de valorar el dany moral, en aquest cas entès com la impossibilitat que un mateix no pugui exercitar-lo. En altres paraules, que no pugui desenvolupar lliurement la seva personalitat i que, sense el seu consentiment, s'hagin fet públiques dades o imatges que formen part de l'esfera de la seva vida privada i que, alhora, han suposat la configuració de la seva empremta digital.

A més, quan com a conseqüència d'aquestes intromissions il·legítimes als drets de la personalitat per part dels responsables parentals hagin obtingut una guany patrimonial per la seva explotació comercial de la seva imatge, aquest benefici també s'haurà de tenir en compte per quantificar la indemnització per danys i perjudicis⁸⁵.

85. Per exemple, a STS 409/2014, de 4 de juliol (RJ 2014, 4529) s'estableix que la indemnització s'establirà en funció de les circumstàncies, la difusió i el benefici obtingut: *«Acreditada la intromisión ilegítima en la intimidad del menor, procede de conformidad con el art. 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982 determinar la cuantía de la indemnización en los términos debatidos en la instancia. La parte demandante solicitó la cantidad de 30.000 euros, que la demandada considera desproporcionada. Se considera, sin embargo, que la cantidad solicitada en la demanda en proporcionada».*

L'art. 82.1 RGDPD preveu expressament dret a la indemnització per danys i perjudicis causats⁸⁶. En el mateix sentit, en el *Considerant 146*, es recull que els interessats «*reciban una indemnización total y efectiva por los daños y perjuicios sufridos*».

En aquest sentit, l'art. 236-21 CCCat, relatiu a l'administració dels béns, afirma expressament que pertanyen a la persona menor d'edat els beneficis produïts per la seva activitat (en el nostre cas el contingut de les xarxes socials que genera un rendiment econòmic) i la responsabilitat dels responsables parentals de l'administració culposa o dolosa del patrimoni dels fills.

Això serà especialment rellevant quan els pares siguin *influencers* (això és perfils de xarxes socials amb un nombre rellevant de seguidors que provoca que les marques els contractin perquè a través dels seus comptes facin publicitat dels seus productes). En efecte, l'art. 36.2 de la LDOIA, relatiu al dret a la protecció de l'honor, la dignitat i la pròpia imatge ens diu que s'haurà de vetllar especialment per la preservació de la difusió de dades personals «*de la difusió d'imatges que atempten contra llur dignitat i de l'explotació econòmica de llur imatge*»⁸⁷.

En tercer lloc és oposable la responsabilitat extracontractual per culpa de l'art. 1902 CC, en virtut del qual existeix l'obligació de reparar el dany (intromissió il·legítima del dret a la intimitat i pròpia imatge o tractament inadequat de dades personals) causat a terceres persones (en el nostre cas, menors d'edat). Aquesta institució jurídica pertany a l'dret de danys o de responsabilitat civil: qui causa el dany és el que l'ha de reparar.

Davant els casos més greus ens podríem arribar a qüestionar si aquestes intromissions il·legítimes poden ser susceptibles de suspendre o privar la pà-

*a: a) las circunstancias del caso, en el que se ve afectada una menor de edad, en un asunto en el que podría haberse visto afectada su seguridad, y en el que probablemente, como consecuencia del mismo, se aumentó el miedo o preocupación de la menor; b) la difusión del medio, por vía no solo de la revista, sino también a través de su página web con un número de visitas importante, según la documental obrante en autos; y c) el beneficio obtenido, que afirma la parte demandada fue de 8.702 descontados costes, pero con un dato de ingresos reconocido de más de 120 000 euros entre ingresos directos y publicidad, sin que se estime procedente, en atención a la materia, la condena a difundir el fallo de la sentencia, dado el tiempo transcurrido desde la publicación de la noticia y en interés precisamente de la menor». També es pot citar aquí la SAP Pontevedra, 20 d'abril de 1994 (AC 1994, 624), on, tot i que la mare va consentir tàcitament, es va considerar que, com que no constava la comunicació al Ministeri Fiscal, l'ús de la imatge de la menor d'edat vulnerava el seu interès i havia d'indemnitzar-se el dany produït. Una altra Sentència que interessa portar a col·lació és la Sentència Tutjat Primera Instància de Valladolid 104/2019, de 28 de juny (JUR, 2019, 213125): «*la realidad de un uso no autorizado de la imagen con fines comerciales o publicitarios desde el 22 de octubre del 2018 hasta el 19 de junio del 2019, y, por tanto, presumiéndose que el perjuicio existe por la intromisión ilegítima producida, la valoración del mismo debe reducirse a una suma más reducida de 6.000 €, más acorde a las circunstancias ya descritas, al daño efectivamente producido y al beneficio comercial/empresarial obtenido por dicho uso no consentido*».*

86. Art. 82.1 RGDPD: «*Cualquier responsable que participe en la operación de tratamiento responderá de los daños y perjuicios causados en caso de que dicha operación no cumpla lo dispuesto por el presente Reglamento. Un encargado únicamente responderá de los daños y perjuicios causados por el tratamiento cuando no haya cumplido con las obligaciones del presente Reglamento dirigidas específicamente a los encargados o haya actuado al margen o en contra de las instrucciones legales del responsable*».

87. Per exemple, als EUA, amb el fenomen *Daddy Of Five* es va arribar a retirar la pàtria potestat dels pares. Aquells pares publicaven al seu canal de *Youtube* vídeos i fotografies dels seus fills amb una actitud molt burlesca i gran part del contingut va ser viralitzat. En aquest cas se'ls va acusar de maltractament infantil.

tria potestat en tant que aquests estan incomplint el seus deures⁸⁸. Així, d'acord amb l'art. 221-2 del CCCat, sobre el deure d'exercici, «*l'exercici de les funcions de protecció és un deure*». Entre les funcions de protecció s'ha d'incloure el vetllar perquè els menors d'edat no sofreixin intromissions il·legítimes als seus drets de la personalitat.

D'altra banda, s'ha de tenir en compte que aquestes accions caduquen transcorreguts quatre anys des que el legitimat (aquí el menor d'edat) va poder exercitar-les (art. 9.5 LO 1/1982). Quan hem de considerar que les podia exercitar? Sembla encertat considerar que el termini de caducitat comença a córrer des que el menor d'edat té capacitat natural per a consentir aquestes intromissions perquè és en aquell moment quan entén la transcendència d'aquests actes jurídics.

VIII. PROPOSTA DE GUIA DE BONES PRÀCTIQUES

Es proposa una guia de bones pràctiques que hauran de tenir en compte els responsables parentals encaminades a protegir el dret a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge dels menors d'edat a les xarxes socials:

- a) Familiaritzar-se/conèixer les normes de privacitat de les diferents xarxes socials per tal de saber l'impacte que tenen les publicacions. Les opcions de privacitat ens permeten bloquejar comptes d'usuaris determinats que ens pot interessar que no tinguin accés a les nostres dades perquè en podrien fer un mal ús⁸⁹.
- b) Activar un sistema d'alerta com ara *GoogleAlert* que ens permeti saber quan es publica en alguna pàgina web informació sobre el menor d'edat. També s'haurien d'activar les notificacions als nostres dispositius de les xarxes socials que utilitzem per controlar els comentaris i saber el que s'està mencionant a la xarxa sobre ells en tot moment.
- c) Quan es comparteix informació sobre dades dels menors d'edats, per exemple en blogs o amb comentaris a publicacions, és recomanable fer-ho de forma anònima per respectar la seva privacitat i evitar que quedi malmesa la seva reputació digital. En la mateixa línia, i per motius de seguretat, s'ha d'evitar donar la localització del nen o de la nena.
- d) És important que els perfils dels comptes de les xarxes socials siguin configurades com a privades. La configuració d'un compte privat permet tenir un major control sobre qui té accés a aquella informació i/o imatge i administrar el nostre públic⁹⁰.

88. DE LAMA AYMA, A., «La protecció de la imatge del menor...», p. 54: «si el perjudici fos greu, es podria instar la privació de la potestat dels pares».

89. STEINBERG, S. B., «Sharenting: Children's privacy...», p. 867, proposa «*educate parents about their use of social media consistent with the recognized need to protect children's privacy*».

90. SAP Lugo (Secció 1.^a) 57/2017, de 15 de febrer, (JUR 2017, 82242): «*falta de prueba de que el acceso a la cuenta de Facebook de la demandada fuese público, y al no constar más que la posibilidad de acceso a las fotografías y comentarios realizados por la abuela de los menores de un círculo íntimo de familiares y amigos, entre los que se encontraría la madre y los padres de los niños, no puede entenderse que se haya producido una vulneración de los derechos a la intimidad y a la propia imagen de los menores, por adecuarse la actuación de la abuela a los usos sociales cada vez más extendidos de publicación de noticias y fotografías del ámbito familiar entre los más allegados. Sin embargo, la conclusión podría haber sido diferente si se tuviera constancia de que tales datos estuvieran al alcance de cualquier usuario, sin que la prueba practicada en autos haya*

- e) Tenir la màxima cautela a l'hora de compartir informació sobre els menors d'edat. S'ha de saber que existeix la possibilitat, a l'hora de compartir les imatges i les dades, de filtrar la informació un grup concret d'usuaris predissenyat pel titular del compte. D'aquesta manera les publicacions només es mostraran al grup escollit, per exemple, la família i no a tots als seguidors.
- f) En la mesura que la persona menor d'edat tingui maduresa suficient per comprendre la transcendència dels actes consultar-li i donar-li la oportunitat de vetar la publicació de la seva imatge⁹¹.
- g) Evitar compartir imatges dels menors d'edats nusos o semi nusos. A vegades són freqüents les imatges de nadons semi nusos o al bany i es corren riscos de *digital kidnapping*, *sexting* o *bullying digital*.
- h) Preguntar-se sobre els efectes que pot tenir a mitjà i llarg termini en el lliure desenvolupament de la seva personalitat el fet que ja estigui present a les xarxes socials. Com hem vist és molt important que siguin ells mateixos els que, en l'exercici d'aquest lliure desenvolupament, construeixen l'empremta digital⁹².
- i) Per part de les administracions públiques s'haurien de dissenyar campanyes de conscienciació o de salut pública⁹³. Concretament s'haurien de dur a terme dues polítiques. Per una banda, proposar el disseny d'una guia de bones pràctiques pels responsables parentals. Per l'altra, seguint el model del Regne Unit⁹⁴, establir un programa curricular obligatori als plans d'ensenyament sobre l'exercici i la responsabilitat de l'ús de les dades i la imatge a les xarxes socials⁹⁵.

IX. CONCLUSIONS I REFLEXIONS FINALS

1. Les persones menors d'edat es troben sobreexposades a les xarxes socials com a conseqüència de la conducta dels seus responsables parentals. Al

acreditado tal extremo, como ya hemos dicho». Interlocutòria AAP d'Astúries (Secció 4.^a) 31/2019, de 13 de març (JUR 2019, 150994): «*El padre ha manifestado que la presencia de la niña en la red Instagram se produce desde hace algo más de un año y que todas las fotos que "sube" a la misma son previamente supervisadas por él, tratándose además de un perfil con una configuración privada y, por lo tanto, sujeto a unas condiciones de privacidad definidas que no permiten un acceso indiscriminado*».

91. DI BARI, C., «L'infanzia rappresentata...», p. 268, considera que els menors d'edat majors de 5 anys ja tenen un desenvolupament de la seva personalitat que els permet decidir sobre la publicació de la seva imatge a les xarxes socials. SZIRON, M., HILDT, E., «Digital Media...», p. 1 i ss. centra el seu estudi en els menors de 0-5 anys per ser en aquesta franja d'edat especialment vulnerables i a partir dels 5 anys ja poden ser-ne conscients.
92. Tal i com s'indica a l'Instrucció 2/2006 del Ministeri Fiscal «*ni la supervisión de las Administraciones Públicas, ni la decidida intervención del Ministerio Fiscal pueden garantizar un pleno y riguroso respeto de los derechos de los menores si no van acompañados de una auténtica concienciación social que asuma la necesidad de una escrupulosa tutela frente las intromisiones que puedan llegar a poner en riesgo o perturbar su proceso de maduración*».
93. Tot i així tenim la Instrucció 7/2013, de la Secretaria de Estado de Seguridad sobre el «*Plan director para convivencia y mejora de la Seguridad en los centros educativos y sus entornos*».
94. Vid. SZIRON M., HILDT, E., «Digital Media...», p. 2. En efecte al Regne Unit ha dissenyat el UK Children Commissioners que s'imparteix obligatoriament a les escoles als menors d'edat entre 4 i 14 anys.
95. Per exemple, l'art. 60 Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l'atenció i els drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears.

publicar-se a les xarxes socials una imatge, encara que el compte sigui privat, aquesta podrà ser copiada per alguna de les amistats i reproduïda indefinidament, amb la qual cosa és molt difícil tenir control sobre l'ús que es fa d'aquella.

2. És constata que, en seu de drets de la personalitat, no regeixen les regles generals sobre capacitat d'obrar i que, en principi, no és possible la substitució per representació. El menor d'edat, en la mesura que disposi de capacitat natural, en durà a terme per si mateix l'exercici. El paper dels responsables parentals, per tant, ha de consistir no en la seva representació sinó en la assistència.
3. L'ordenament jurídic preveu que en els supòsits en què els menors no tinguin capacitat natural siguin els representants parentals els que ho comuniquin al Ministeri Fiscal que s'hi podrà oposar en el termini de vuit dies i en tal cas el jutge resoldria atenent al principi de protecció de l'interès superior del menor. Ara bé, a la pràctica el que succeeix és que, per una banda, els pares no ho comuniquen al Ministeri Fiscal i, per l'altra, que quan sí que es comunica el Ministeri Fiscal no presenta cap oposició, amb la qual cosa el jutge no en pot ser coneixedor i queda al *arbitri* dels pares que són les persones que duen a terme el *sharenting*.
4. Quan els responsables parentals, sense el consentiment dels menors d'edat, publiquen dades o fotografies d'aquests estan cometent una intromissió il·legítima del dret fonamental al honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. És precisament aquest consentiment l'element legitimador d'aquesta intromissió i d'aquí la seva importància.
5. És possible que en els pròxims temps el fenomen *sharenting* evolucioni cap al que alguns estudiosos ja estan començant a conceptualitzar com a *oversharenting* com a causa de la sobreexposició dels menors a les xarxes socials i amb la creació per part dels pares comptes/perfils al seu nom des de seus naixements sense el seu consentiment⁹⁶.
6. És necessari dissenyar polítiques d'educació i de consciència de l'ús de les imatges i dades dels menors d'edat i de les seves conseqüències. S'ha d'intentar fer un ús saludable d'Internet. Així, la Policia Nacional ha començat a dur a terme xerrades informatives en centres escolars sobre els riscos de les xarxes socials.
7. Els menors d'edat quan adquireixin la capacitat natural per comprendre la transcendència d'aquests actes i, en tot cas el Ministeri Fiscal, com a mesura de protecció, podrà interposar una acció de cessació de la intromissió i/o una acció d'indemnització per danys i perjudicis i/o de responsabilitat extracontractual. Aquesta indemnització tindrà en compte, entre altres, el guany que hagin obtingut els pares per l'explotació de la imatge del menor d'edat sense el seu consentiment.

X. BIBLIOGRAFIA

AMMERMAN YEBRA, J., «El régimen de prestación del consentimiento para la intromisión en los derechos de la personalidad de los menores. Especial referencia

96. BROSCHE, A., «When the Child is Born...», p. 233.

- al fenómeno del sharenting», *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, núm. 8 bis (extraordinario), jul. 2018, pp. 253-264.
- BLUM-ROSS, A., LIVINGSTONE, S., ««Sharenting,» parent blogging, and the boundaries of the digital self», *Popular Communication*, 2017, Vol. 15, n.º 2.
- BROSCH, A., «When the Child is Born into the Internet: Sharenting as a Growing Trend among Parents on Facebook», *The New Educational Review*, 43(1), March 2016, pp. 225-234.
- CADENAS OSUNA, D., «El consentimiento informado y el rechazo a la intervención o tratamiento médico por el menor de edad tras la reforma de 2015: estudio comparado con el *common law*», *ADC*, 2018-3, pp. 789-853.
- CORRIPIO GIL DELGADO, M. R. «El ser humano en gestación. Hacia un estatuto civil del «hijo no nacido»», *Revista Derecho Civil*, vol. V, núm. 4 (octubre-diciembre, 2018), Estudios, pp. 139-182.
- CHAZAN, D., «French parents «could be jailed» for posting children's photos online», *The Telegraph*, Retrieved March, 1, 2016.
- DE LAMA AYMA, A., *Los derechos de la personalidad de los menores de edad*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006.
- DE LAMA AYMA, A., «La protecció de la imatge del menor en els Mitjans de comunicació: últimes novetats arran de la Instrucció 2/2006, de 15 de març, sobre el Fiscal i la protecció del dret a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge dels menors», *Revista Catalana de Dret Privat*, Vol. 7(2007), p. 49-68.
- DI BARI, C., «L'infanzia rappresentata dai genitori nei *social network*: riflessioni pedagogiche sullo *sharenting*», *Studi sulla Formazione*: 20, 2017-2, p. 265.
- EGEA FERNÁNDEZ, J., «Article 211-5: Minoria d'edat», EGEA FERNÁNDEZ, J., FERRER RIBA, J. (Dir.), *Comentari al llibre segon del Codi Civil de Catalunya: La persona física i les institucions de protecció de la persona*, Atelier Llibres Jurídics, Barcelona, 2017, pp. 83-90.
- GAËLLE, O., KAREN, V., «Sharenting: Parental adoration or public humiliation? A focus group study on adolescents experiences with sharenting against the background of their own impression management», *Children and Youth Services Review*, 2019.
- GARCÍA RUBIO, M. P., «Los derechos de la personalidad», GETE-ALONSO CALERA, M. C. (Dir.), SOLE RESINA, J. (Coord.), *Tratado de Derecho de la Persona Física*, T. 2, Civitas, Pamplona 2013, pp. 595-632.
- GARRIGA GORINA, M., «Nota a la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència», *InDret*, 3/2010.
- GETE-ALONSO CALERA, M. C., «Manifestacions de l'autonomia del menor en la normativa catalana», *InDret*, 1/2005.
- GIL ANTÓN, A. M., *¿Privacidad del Menor en Internet? «Me gusta» ¡¡¡todas las imágenes de «mis amigos» a mi alcance con su simple «click»!!!*, Thomson Reuters, Pamplona, 2015.
- LAMBEA RUEDA, A., «Entorno digital, robòtica y menores de edad», *Revista de Derecho Civil*, Vol. 4, 2018, pp. 183-232.
- MORENO BOBADILLA, A., «El derecho al olvido digital: una brecha entre Europa y Estados Unidos», *Revista de Comunicación*, 18(1), 2019, pp.259-276.
- PARRA LUCÁN, M.A., Arenas García, R., «Minoría de edad», GETE-ALONSO CALERA, M. C. (Dir.), SOLE RESINA, J. (Coord.), *Tratado de Derecho de la Persona Física*, T. 1, Civitas, Pamplona 2013, pp. 579-642.

- PÉREZ DÍAZ, R., «La imagen del menor en las redes sociales», *Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil*, 3/2018, BIB 2018, 6534.
- PRIEGO FERNÁNDEZ, V., «La protección jurídica del derecho a la intimidad de los menores en la red», JORDÀ CAPITÁN, E. i VV.AA. (Coor.), *Los derechos de la personalidad de los menores y las nuevas tecnologías*, El Derecho, Madrid, 2012, pp. 35-72.
- SHMUELI, B., BLECHER-PRIGAT, A., «Privacy for children», *Columbia Human Rights Law Review*, Vol. 42, 2011, p. 759.
- SOLE RESINA, J., «Las voluntades digitales: marco normativo actual», *ADC*, T.LXXI, 2018, fasc. 2, pp. 417-440.
- STEINBERG, S. B., «Sharenting: Children's privacy in the age of social media», 66, *Emory Law Journal*, 839 (2017), p. 849.
- SZIRON, M., HILDT, E., «Digital Media, the Right to an Open Future, and Children 0-5», *Frontiers in Psychology*, 2018, Vol. 9, pp. 1-3.
- TINTORÉ GARRIGA, M. P., «Sharenting y responsabilidad parental», Monográfico: menores y redes sociales, *Revista la Ley Derecho de Familia*, n.º 14, 2017, pp. 43-50.
- YISEUL CHOI, G., LEWALLEN, J., ««Say Instagram, Kids!»: Examining Sharenting and Children's Digital Representations on Instagram», *Howard Journal of Communications*, 29:2, 2018, pp. 144-164.
- YSAS SOLANES, M., «Derechos en la esfera moral», GETE-ALONSO CALERA, M. C. (Dir.), SOLE RESINA, J. (Coord.), *Tratado de Derecho de la Persona Física*, T. 2, Civitas, Pamplona 2013, pp. 833-876.
- VAQUER ALOY, A., «Els drets de la personalitat», VAQUER ALOY, A., (Coord.), *Dret Civil. Part general i dret de la persona*, Atelier, Barcelona, 2013, pp. 239-258.